

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Studiengang Logopädie 1013

Bachelorarbeit

Prävention in der Logopädie im Kontext Alter Chancen und Gefahren

Eingereicht von

Melanie Hirschi, Miranda Lippuner, Flavia Widmer

Begleitung

Jürg Blickenstorfer und Erika Hunziker

16. Februar 2013

Abstract

Die folgende Arbeit ist eine Recherchearbeit und beschäftigt sich mit dem Thema Prävention im Kontext Alter aus logopädischer Sicht. Als Einstieg interessiert uns, welche logopädisch relevanten Ebenen bei einem physiologischen Alterungsabbauprozess betroffen sein können und sich als Ausgangspunkt für präventive Arbeit eignen würden. Mittels der Literaturrecherche aus den entsprechenden Fachbereichen kommen wir zur Erkenntnis, dass in den Bereichen Sprechen, Stimme, Schlucken und Atmung ein Abbau stattfindet, welchem der Theorie nach durch präventive Massnahmen entgegengewirkt werden kann. In Bezug auf die Frage, welche logopädischen Angebote und Massnahmen im Bereich Prävention im Kontext Alter bereits existieren, sind wir durch die Befragung von Fachpersonen auf keine aktuellen und bekannten Projekte gestossen. Abschliessend erarbeiten wir, welche Faktoren bei präventiver Arbeit im Alter aus logopädischer Sicht gegeben sein beziehungsweise berücksichtigt werden müssten, damit Prävention auch im Erwachsenenbereich langfristig erfolgreich umgesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung ins Thema.....	1
1.2	Fragestellungen.....	1
1.3	Methode	2
2	Alter, Logopädie und Prävention	3
2.1	Das Alter.....	3
2.2	Logopädie und ICF.....	4
2.3	Physiologische Grundlagen und Veränderungen im Alter	5
2.3.1	Sprache.....	5
2.3.1.1	Physiologische Grundlagen.....	5
2.3.1.2	Mögliche Veränderungen im Alter.....	6
2.3.2	Sprechen.....	6
2.3.2.1	Physiologische Grundlagen.....	6
2.3.2.2	Mögliche Veränderungen im Alter.....	7
2.3.3	Stimme	7
2.3.3.1	Physiologische Grundlagen.....	7
2.3.3.2	Mögliche Veränderungen im Alter.....	8
2.3.4	Schlucken.....	9
2.3.4.1	Physiologische Grundlagen.....	9
2.3.4.2	Mögliche Veränderungen im Alter.....	12
2.3.5	Atmung.....	13
2.3.5.1	Physiologische Grundlagen.....	13
2.3.5.2	Mögliche Veränderungen im Alter.....	14
2.3.6	Übersicht über die Veränderungen im Alter	15
2.4	Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie	15
2.5	Logopädie und Prävention im Alter	17
3	Weiterführende Recherche.....	19
3.1	Interview mit einem Vorstandsmitglied des DLV's	19

3.2	Interview mit Jürgen Steiner	20
3.3	Erkenntnisse aus den Interviews.....	22
4	Ergebnisse	23
4.1	Beantwortung der Fragen.....	23
4.2	Beispiel eines präventiven Projektes.....	27
5	Diskussion	30
5.1	Ausblick	31
5.2	Schlusswort	32
6	Dank	33
7	Abbildungsverzeichnis	34
8	Tabellenverzeichnis.....	34
9	Literaturverzeichnis	35
10	Anhang.....	37

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Auf der Suche nach einem Thema für unsere Bachelorarbeit legten wir den Fokus auf den Erwachsenenbereich. Zu Beginn setzten wir uns mit der Herstellung therapeutischen Materials für die Arbeit mit Dysarthriebetroffenen auseinander. Im Verlauf der Planung und der Erarbeitung dieses Themas entdeckten wir jedoch ein neu erschienenes Buch, welches unseren Vorstellungen und Ideen sehr nahe kam. Aus diesem Grund entschieden wir uns, das bereits bestehende Konzept in eine andere Richtung zu lenken. Durch den Besuch in einem Altersheim und durch das bevorstehende Modul 2B06 Prävention wurde unsere Aufmerksamkeit schliesslich auf das Thema Gesundheitsförderung und Prävention im Alter gelenkt. Dabei kam die Frage auf, ob Prävention ausschliesslich ein Thema im Kinderbereich ist oder ob es im Erwachsenenbereich ebenfalls Projekte gibt. Denn wenn wir bedenken, dass durch eine bessere medizinische Versorgung und Hygiene die Lebenserwartung immer weiter ansteigt, stellt sich die Frage, in welcher Form im Kontext Alter präventiv gearbeitet werden kann. Im demografischen Wandel wird errechnet, wie durchschnittlich die Lebenserwartung und die Altersverteilung aussehen werden und wie sie beispielsweise im Jahr 2030 zu erwarten sind. Heute, im Jahr 2012, beträgt die Zahl der über 80-Jährigen in der Schweiz rund 380 000. Es wird geschätzt, dass es in 18 Jahren rund 685 000 Menschen sein werden. Die Folgen sind ein Anstieg der Kosten unter anderem im Gesundheitswesen (vgl. Wirz, 2012, S.8).

Somit gewinnt die Auseinandersetzung mit dem Thema Alter in Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention immer mehr an Bedeutung. Dies weckte unser Interesse zu recherchieren, ob und in welcher Form die Logopädie in dieser Hinsicht bereits einen Beitrag leistet.

1.2 Fragestellungen

Aus unseren Überlegungen zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention im Alter ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. • Welche logopädisch relevanten Ebenen können bei einem physiologischen Alterungsabbauprozess betroffen sein und eignen sich als Ausgangspunkt für präventive Arbeit?
2. • Welche logopädischen Angebote und Massnahmen im Bereich Prävention im Kontext Alter existieren bereits?
3. • Welche Faktoren müssen bei präventiver Arbeit im Alter aus logopädischer Sicht gegeben sein bzw. berücksichtigt werden?

1.3 Methode

Im Theorieteil setzen wir uns mit logopädisch relevanten Ebenen unter dem Gesichtspunkt des physiologischen Alterungsabbauprozess auseinander. Dafür nutzten wir Literatur aus den entsprechenden Fachbereichen und unveröffentlichte Skripte aus Vorlesungen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). Um der Frage nachzugehen, welche logopädischen Angebote und Massnahmen im Bereich Prävention und Logopädie im Alter bereits existieren, dienten uns neben Recherchen im Internet auch Interviews und Gespräche mit Fachpersonen. Für die Interviews standen uns zum einen Rita Götschmann, Vorstandsmitglied des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV) und zum andern Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, Leiter und Dozent des Studienganges Logopädie an der HfH in Zürich, zur Verfügung. Beide Fachpersonen sind seit mehreren Jahren als Logopädin und Logopäde im Erwachsenenbereich tätig. Frau Götschmann ist als Vorstandsmitglied des DLV's zuständig für Themen aus dem Bereich Geriatrie und arbeitet als frei praktizierende Logopädin in einer eigenen Praxis. Herr Steiner weist eine langjährige Erfahrung in der Logopädie bei Demenzerkrankungen auf und setzt sich in diesem Zusammenhang auch mit dem Thema Prävention im Alter auseinander. In seiner Tätigkeit als Autor verfasste er das Buch „Sprachtherapie bei Demenz“ und diverse Artikel zu diesem Thema.

Dazu kam ein Gespräch mit lic. phil. Erika Hunziker, Dozentin im Bereich Logopädie an der HfH in Zürich, über ihre beruflichen Erfahrungen in der Arbeit mit Parkinson Betroffenen. Diese Unterhaltung gab uns weitere wertvolle Denkanstösse.

Abschliessend tragen wir die Ergebnisse aus den Recherchen und den Interviews mit unseren persönlichen Gedanken und Schlussfolgerungen zusammen und formulieren daraus eine mögliche Vorgehensweise, wie präventive Arbeit geplant werden könnte. Die Vorgehensweise verdeutlichen wir anhand eines Beispiels.

Um die Formulierung der Personenbezeichnung in unserer Arbeit zu vereinfachen, verwenden wir jeweils die weibliche Form. Wir weisen darauf hin, dass jeweils beide Geschlechter gemeint sind.

2 Alter, Logopädie und Prävention

2.1 Das Alter

Der Mensch altert so wie alle höheren Lebewesen. Das Altern ist ein universaler und irreversibler Vorgang, welcher biologisch und genetisch vorherbestimmt ist und sich nicht verhindern lässt (vgl. Huch und Jürgens, 2007). Der Prozess umfasst nach Steidl und Nigg (2011) Wachstum, Entwicklung, Veränderung und Abbau.

Die Gerontologie, die Lehre vom Alter, beschäftigt sich mit den körperlichen, den seelischen sowie den sozialen Vorgängen, welche das Älterwerden mit sich bringt. Sie unterscheidet zwischen dem chronologischen bzw. biografischen und dem biologischen Alter. Das biografische Alter wird durch unseren Geburtstag und das Kalenderjahr bestimmt, während das biologische Alter nur geschätzt werden kann und Auskunft über unseren aktuellen Gesundheitszustand gibt. Das biografische und das biologische Alter können Jahre auseinanderliegen, denn unser individuelles Verhalten, wie auch verschiedene Umwelteinflüsse, haben grossen Einfluss darauf, wie und wie schnell wir altern.

Als Teildisziplinen der Gerontologie gelten die Geriatrie und die Geragogik. Die Geriatrie setzt sich als Altersheilkunde mit den Krankheiten des alternden Menschen und deren Vorbeugung, Erkennung und Behandlungen auseinander (vgl. Huch und Jürgens, 2007, S. 466-468).

Die Geragogik hingegen befasst sich mit der Lebensphase Alter. Sie betrachtet nicht nur individuelle Faktoren, sondern auch den sozialen und gesellschaftlichen Kontext, in welchem ältere Menschen leben. Durch die Individualisierungsprozesse der Gesellschaft leben viele ältere Menschen zunehmend alleine. Um am gesellschaftlichen Leben weiterhin teilhaben zu können, müssen sie aktiv bleiben. Die Geragogik setzt sich zudem mit der Frage auseinander, welche Voraussetzungen unterstützend wirken, damit ältere Menschen sich einfacher an die sich verändernden Lebensumstände anpassen können. Sie erforscht daher auch Lernen und Bildung im Alter und welche Rahmenbedingungen die „Gesellschaft des Langen Lebens“ braucht, um in ihrer Selbstständigkeit möglichst optimal unterstützt zu werden. Eine Erkenntnis aus der Geragogikforschung ist beispielsweise, dass der Mensch über eine besondere Alterskompetenz verfügt, durch welche er Stärken optimieren und Schwächen kompensieren kann (vgl. Bubolz-Lutz, Gösken, Kricheldorff und Schramek, 2010, S. 9).

Ab wann gilt ein Mensch nun als alt? Eine Einteilung nach dem chronologischen Alter, wie es häufig gemacht wird, ist nach Petzold (2011) problematisch, da das biografische Alter nichts über den effektiven Gesundheitszustand einer Person aussagt. Eine sinnvollere Möglichkeit bietet der englische Soziologe Peter Laslett. Er spricht von folgenden vier Lebensaltern (vgl. Bistum Limburg, 10.01.2013).

Abb. 1 Die verschiedenen Lebensalter (nach Bistum Limburg, 2013)

Diese Einteilung fokussiert, unabhängig des Jahrgangs einer Person, bestimmte übergeordnete Themen einzelner Lebensphasen. Damit ergibt sich, dass ein Übergang vom dritten ins vierte Lebensalter möglichst lange hinausgezögert werden sollte. Denn eine mit Altersschwäche verbundene Abhängigkeit vermindert die Lebensqualität und generiert Kosten. Nach Huch und Jürgens (2007, S. 466-468) können wir trotz unserer genetischen Disposition dazu beitragen, dass unser Körper nicht vorzeitig altert und dass wir länger gesund bleiben.

2.2 Logopädie und ICF

Die Logopädie befasst sich mit den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken. Als Sprach- und Sprechtherapie bedient sie sich dabei verschiedener Modelle und stützt sich stark auf die Grundlagen der Linguistik. Seit einigen Jahren ist mit der Philosophie der ICF (International Classification Functioning, Disability and Health) eine neue Ausrichtung entstanden, bei welcher anstelle der Defizite die Ressourcen in den Mittelpunkt gestellt werden. Es handelt sich bei der ICF um ein Klassifikationssystem, welches von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) formuliert wurde. Sie dient als gemeinsame und standardisierte Sprache, welche international Verwendung findet, um Gesundheitszustände zu beschreiben. Ausserdem kann sie genutzt werden, um Zusammenhänge zwischen körperlichen Einschränkungen und der Aktivität und Partizipation zu erkennen, wie aus der Abbildung 2 ersichtlich wird. Ausgehend von dieser Philosophie hat die Logopädie neben den strukturell-linguistischen Aufgaben auch den Auftrag, kommunikative Kompetenzen zu stärken und so die Lebensqualität sowie die Aktivität und Teilhabe am alltäglichen Leben zu verbessern (vgl. Steiner und Venetz, 2011; Behindertenkonferenz Kanton Zürich, 10.01.2013).

Abb. 2 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (nach Behindertenkonferenz Kanton Zürich, 10.01.2013)

2.3 Physiologische Grundlagen und Veränderungen im Alter

Im folgenden Teil werden die Bereiche Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken bezüglich ihrer physiologischen Grundlagen sowie deren möglichen Veränderungen im Alter genauer ausgeführt. Für die Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsförderung und Prävention ist es wichtig zu erkennen, in welchen Bereichen ein Altersabbau stattfindet, welcher durch präventive Massnahmen verzögert werden könnte. Als Ergänzung zu den fachspezifischen Hauptbereichen der Logopädie haben wir zudem das Thema Atmung aufgegriffen, da diese im Alter meist Veränderungen aufzeigt und Einfluss auf das Sprechen, die Stimme sowie das Schlucken hat.

2.3.1 Sprache

2.3.1.1 Physiologische Grundlagen

Die Sprache umfasst nach Schindelmeiser (2010, S. 173-176) zwei wichtige Funktionen, die Sprachproduktion sowie das Sprachverständnis. Die Sprachproduktion beinhaltet die expressiven Komponenten der Sprache, wie das Sprechen, das Schreiben und das Denken, wobei Letzteres auch als innerliches Sprechen beschrieben werden kann. Ebenfalls in diesen Bereich gehört das Rechnen. Aufgrund der expressiven Eigenschaften ist die Sprachproduktion auf motorische Abläufe angewiesen. Unter das Sprachverständnis fallen alle rezeptiven Vorgänge, bei denen es um das Verstehen von Gesprochenem, Geschriebenem oder Gesehenem geht.

Wie das Gehirn Sprache verarbeitet und produziert, ist nach Schneider, Wehmeyer und Grötzbach (2012, S. 6-11) bis heute medizinisch nicht genau erforscht. Bei nahezu allen Menschen ist die linke Hirnhälfte die sprachdominante Hemisphäre und ist hauptverantwortlich für die sprachlichen Prozesse. Auf eine genaue Ausführung der

beteiligten Hirnstrukturen und ihrer Funktionen wird an dieser Stelle verzichtet, da sie im Rahmen unserer Arbeit nicht weiter relevant sind. Für Interessierte empfehlen wir das Kapitel sieben des Buches „Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten“ von Schindelmeiser (2010) und das Kapitel sechs des Buches „Aphasie - Wege aus dem Sprachdschungel“ von Schneider, Wehmeyer und Grötzbach (2012).

2.3.1.2 Mögliche Veränderungen im Alter

Mit dem Alter verändert sich das Gehirn. Nach Steiner (2010, S.32-34) nimmt neben der Anzahl der Synapsen auch das Gehirnvolumen leicht ab. Die neuronale Plastizität, welche ermöglicht, dass sich das Nervensystem an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen kann, bleibt jedoch erhalten. Dies bedeutet, dass das Gehirn des alternden Menschen, trotz Abnahme der Synapsen und des Gehirnvolumens, noch immer die Fähigkeit besitzt, nicht intakte Funktionen und Strukturen zu einem gewissen Grad zu regulieren und zu kompensieren. Dennoch nehmen einige Gedächtnisleistungen mit zunehmendem Alter ab, während andere altersunabhängig sind. Die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit nimmt beispielsweise nach Huch und Jürgens (2007, S. 469-476) physiologisch ab. Dies hat Auswirkungen auf die Sprachverarbeitung. Da Gehörtes weniger schnell verarbeitet wird, kommt es zu einer Einschränkung des Sprachverständnisses, was wiederum negative Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit haben kann, welche aus logopädischer Sicht relevant ist. Im Gegensatz dazu bleiben das Wortverständnis und das Sprachvermögen erhalten und können durch Training sogar noch gesteigert werden.

Eine weitere Folge der altersbedingten Veränderungen des Gehirns zeigt sich in einer Reduktion der Schreibgeschwindigkeit (ebd.). Im Bereich der Lesekompetenz ist anzunehmen, dass die Lesegeschwindigkeit aufgrund des verlangsamten Sprachverständnisses abnimmt. Das Lesesinnverständnis wird, durch eine Anpassung des Lesetempos, wahrscheinlich nicht betroffen sein, da das Wortverständnis und das Sprachvermögen im Alter erhalten bleiben. Die Annahme, dass die kognitiven Fähigkeiten im Alter allgemein abnehmen, konnte, wie Steidl und Nigg (2011, S.39-41) erwähnen, durch Studien widerlegt werden. Dabei wurde festgestellt, dass die kognitiven Fähigkeiten eng an deren Aktivitäten gebunden sind.

2.3.2 Sprechen

2.3.2.1 Physiologische Grundlagen

Das Sprechen gehört zu den expressiven Komponenten der Sprache und umfasst das Bilden von Lauten, welches als Artikulation bezeichnet wird. Sie entstehen durch die Formung des von der Lunge kommenden Luftstroms im Ansatzrohr. Als die zwei Hauptresonanzräume des Ansatzrohres gelten der Rachen- und der Mundraum. Der Nasenraum ist als Resonanzraum bei der Bildung von Nasallauten, wie beispielsweise /n/ und /m/, beteiligt (vgl. von Bergen, 2002, S. 40). Für das Bilden der einzelnen Sprachlaute braucht es nach Hertlein (2010, S.31)

ein Zusammenspiel der sogenannten aktiven und passiven Artikulatoren sowie die Koordination aller beteiligten Körperstrukturen. Zu den aktiven Artikulatoren zählen die Lippen, der Unterkiefer, die Zunge, der weiche Gaumen mit dem Zäpfchen, der Rachen sowie die Stimmritze. Sie werden durch Muskeln bewegt und durch Nerven gesteuert. Als passive Artikulatoren werden der Zahndamm, die Zähne sowie der harte Gaumen bezeichnet (vgl. Ramers, 2001, S. 20).

2.3.2.2 Mögliche Veränderungen im Alter

Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse nach Huch und Jürgens (2007, S. 470-473) ohne Training jährlich um 0,5% ab. Dazu reduziert sich die Koordinationsfähigkeit von Bewegungsabläufen durch den Abbau von zentralnervösen Funktionen und von Sinnesleistungen. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Artikulation haben und zu einer verlangsamten oder undeutlichen Sprechweise führen. Die Bildung der Sprachlaute wird mit einem erheblichen Mehraufwand betrieben, wodurch unter anderem die Kehlkopfmuskulatur belastet wird und es zu einer Ermüdung der Stimme kommt. Dies hat wiederum negative Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit.

Des Weiteren steigt das Risiko für Operationen, Verletzungen der Artikulationsorgane, Tumore im Artikulationsbereich, Veränderungen der Zahn- und Kieferstellung oder aber auch für Schädigungen bestimmter Nerven, welche die Artikulation behindern oder negativ beeinflussen (vgl. Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen, 23.01.2013).

2.3.3 Stimme

2.3.3.1 Physiologische Grundlagen

Die Stimme ist ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ausdrucksfähigkeit. Mit ihr wird gesprochen, gesungen und emotionale Empfindungen ausgedrückt.

Bei der Erzeugung eines Tones strömt die Atemluft durch den Kehlkopf hindurch nach aussen und versetzt die Stimmlippen in Schwingung. Die Stimmlippen befinden sich dabei in der Phonationsstellung. Der Sitz der Stimmlippen sowie die Phonationsstellung werden auf den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Nach von Bergen (2002, S. 41) breiten sich die so entstehenden Schallwellen in den Resonanzräumen aus und bringen die Luft darin zum Schwingen, wodurch ein Klang entsteht. Mit der Artikulation, welche unter 2.3.2.1 beschrieben wird, entstehen schliesslich Laute, welche uns zur sprachlichen Verständigung dienen.

Wichtige Parameter der Stimme sind unter anderem die Tonhöhe, die Tonhaldedauer sowie die Lautstärke. Gemäss von Bergen (2002, S. 35) kann die Tonhöhe durch die Spannung der Stimmlippen und deren schwingende Masse verändert werden. Die Tonhaldedauer wird

durch das Luftvolumen und deren dosierte Freigabe bestimmt. Weitere Auswirkungen auf das Tonhaltevermögen haben auch die Lautstärke, die Art des Sprachlautes sowie das Alter und das Geschlecht (vgl. Nawka und Wirth, 2008, S.94). Die Lautstärke wird durch einen steigenden oder sinkenden Druck der ausströmenden Luft variiert.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Stimme haben des Weiteren die Atmung, die Körperhaltung, der Muskeltonus sowie die emotionale Verfassung einer Person. Nach Hunziker (2011, S.4) spiegelt die Stimme die Befindlichkeit eines Menschen wieder und dient dem Ausdruck seiner Persönlichkeit. Eine Stimme wird als gesund wahrgenommen, wenn sie weich und anstrengungsfrei klingt, frei von Nebengeräuschen ist und die Koordination von Atmung, Stimmlippen- und Sprechbewegung einwandfrei funktioniert.

Abb. 3 Längsschnitt durch den Rachen (nach Schindelmeiser, 2010, S. 136)

Abb. 4 Ansicht der Stimmlippen (weiss) von oben (nach Huch, 2007, S. 330)

2.3.3.2 Mögliche Veränderungen im Alter

Im Alter nimmt die Leistungsfähigkeit der Stimme ab. Nicht nur in der Pubertät, auch im Alter ist der Körper hormonellen Veränderungen unterworfen, welche sich auf die Stimme auswirken. Dies hat eine allmähliche Verknöcherung der Knorpelstrukturen im Kehlkopfbereich zur Folge, eine Rückbildung der Taschenfaltendrüsen sowie eine Veränderung der kollagenen Fibrillen und der elastischen Fasern der Stimmlippen. Als Folgen nennen Nawka und Wirth (2008, S. 127-128) den Elastizitätsverlust des Knorpels, die

Austrocknung der Kehlkopfschleimhaut und eine Reduktion der Stimmlippenspannung. Zudem reduziert sich der Stimmumfang durch das Nachlassen der muskulären Leistungsfähigkeit sowie durch eine verminderte Präzision der Koordinationsmechanismen. Durch zentral bedingte Dysregulationen kann es bei den Stimmlippen zu unregelmässigen Schwingungsamplituden kommen, was die Stimme heiser klingen lässt. Durch die Menopause sinkt bei den Frauen die mittlere Sprechstimmlage, wodurch die Stimme an Stimmumfang verliert. Männer kommen ca. im Alter von 60 Jahren in die Andropause, was einen Anstieg der mittleren Sprechstimmlage zur Folge hat. So kann sich die Stimme in die Fistellage, den sogenannten Greisendiskant, verschieben. Die Veränderungen werden oft nicht bewusst wahrgenommen, da sie sehr langsam erfolgen (vgl. Müller, 2011, S. 27-30). Die Altersstimme wird bei Nawka und Wirth (2008) wie folgt beschrieben: „Die Altersstimme klingt farblos, matt, ausgesungen, flacher und härter als früher.“ (S.128). Zudem lassen sich höhere Töne nicht mehr längere Zeit aushalten und die Stimme kann behaucht, belegt, brüchig, kippelnd, eventuell scharf und schrill klingen.

Ein weiterer Aspekt ist die audio-phonatorische Eigenkontrolle der Stimme. Durch aufkommende Schwerhörigkeit wird eine gesprochene Äusserung schwerer kontrollierbar, wodurch sich die Sprechstimmlage und die Lautstärke anheben können (vgl. Müller, 2011, S. 27-30).

In der Literatur wird neben der Altersstimme auch von Presbyphonie gesprochen. Die Abgrenzung der beiden Begriffe ist nach Müller (2011, S. 33) unklar. Der Begriff Presbyphonie wird vor allem verwendet, wenn das subjektive Erleben der eigenen Stimme als störend empfunden wird und damit einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität hat.

2.3.4 Schlucken

2.3.4.1 Physiologische Grundlagen

Einer der häufigsten Bewegungsvorgänge unseres Körpers ist das Schlucken. Der Mensch schluckt täglich 580-2000 Mal. Es dient der Zerkleinerung von Nahrungsmitteln sowie dem Transport des Bolus und des Speichels von der Mundhöhle in den Magen. Dieser komplexe Vorgang beinhaltet willkürliche und reflektorische Abschnitte und wird in vier Phasen unterteilt. Es handelt sich dabei um die orale Vorbereitungsphase, die orale Phase, die pharyngeale sowie die ösophageale Phase. Der Vorgang des Schluckens wird in der Abbildung 5 verdeutlicht und in der Tabelle 1 beschrieben.

Abb. 5 Die verschiedenen Phasen des Schluckens (nach Schindelmeiser, 2010, S. 141)

a) Orale Vorbereitungsphase

b) Ende der Vorbereitungsphase (Platzierung des Bolus auf der Zunge)

c) Orale Phase

d) Pharyngeale Phase

e) Ösophageale Phase

f) Wiederherstellung der Ausgangslage

Tab. 1 Die Phasen des Schluckens (nach Siegmüller und Bartels, 2011, S. 300-304; Bohlender, 2011, S. 2-7).

Phase	Schluckvorgang	Beteiligte Strukturen
Orale Vorbereitungsphase Willkürlicher Vorgang	a) <ul style="list-style-type: none"> • Abbeißen der Nahrung. • Die Lippen schliessen sich. • Die Nahrung wird durch Kauen zerkleinert und mit Speichel vermischt. • Der Unterkiefer und die Zunge bewegen sich inferior-superior, medial-lateral, anterior-posterior. • Die Wangenmuskulatur ist dabei tonisiert. • Das Velum befindet sich in der 	Zähne Lippen Zunge Gaumen Kiefer Wangen Velum

	<p>Anteriorstellung, damit keine Nahrung in den Nasopharynx gelangen kann.</p> <p>b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Bolus wird geformt und als schluckfertiger Bissen im vorderen bis mittleren Gaumenbereich auf der Zunge platziert. • Unterstützt wird dieser Vorgang durch die Gesichts- und Halsmuskulatur. <p>Die Dauer variiert, da es sich um einen willkürlichen Vorgang handelt.</p>	
<p>• Orale Phase</p> <p>Willkürlicher und reflektorischer Vorgang</p>	<p>c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Lippenschluss, die Tonisierung der Wangen sowie die Anteriorstellung des Velums sind noch immer vorhanden. • Die Zunge befördert den Bolus Richtung Oropharynx, wo der Schluckreflex ausgelöst wird. <p>Die Dauer variiert, da es sich um einen willkürlichen Vorgang handelt, bis zur reflektorischen Auslösung des Schluckreflexes.</p>	<p>Lippen Zunge Gaumen Velum</p>
<p>• Pharyngeale Phase</p> <p>Reflektorischer Vorgang</p>	<p>d)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Auslösen des Schluckreflexes verstärkt sich der velopharyngeale Abschluss. • Das Zungenbein und der Kehlkopf heben sich nach vorne, wodurch sich die Epiglottis senkt. • Die Epiglottis, die Taschenfalten und die Stimmlippen verschliessen den Larynx und schützen so die Luftröhre. • Der Bolus bewegt sich in Richtung Valleculae und Sinus piriformes. • Mittels Peristaltik der Pharynxmuskulatur gelangt der Speisebrei in Richtung Ösophagus. • Der obere Ösophagussphinkter öffnet sich durch die Anhebung des Zungenbeins und des Kehlkopfes. 	<p>Pharynx Zungenbein Epiglottis Valleculae Sinus piriformes Larynx Pharynxmuskulatur Ösophagussphinkter</p>

	Die Dauer dieses reflektorischen Vorganges beträgt ungefähr eine Sekunde.	
<p>• Ösophageale Phase</p> <p>Reflexorischer Vorgang</p>	<p>e)</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Bolus wandert im Ösophagus mit Hilfe von Peristaltik in Richtung Magen, während sich der untere Ösophagusphinkter öffnet. <p>f)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gleichzeitig richtet sich die Epiglottis wieder auf und das Zungenbein und der Kehlkopf senken sich, sodass die Ausgangslage wieder hergestellt ist. <p>Die Dauer dieses reflektorischen Vorganges geschieht innerhalb von 8-20 Sekunden.</p>	<p>Ösophagus Ösophagusphinkter Magen Epiglottis Zungenbein Larynx</p>

Bei der Koordination und der Steuerung der Schluckphasen sind fünf Hirnnervenpaare, vier Zervikalnerven und 50 Muskelfunktionsgruppen beteiligt. Die neuronale Kontrolle wird über die Hirnrinde vom Hypothalamus und der Amygdala gesteuert. Sie aktivieren über das Schluckzentrum, welches in Verbindung mit dem Atmungs- und Brechzentrum steht, die verantwortlichen Nerven des Pharynx' und Ösophagus' (vgl. Siegmüller und Bartels, 2011, S. 300-304; Bohlender, 2011, S.2-7).

2.3.4.2 Mögliche Veränderungen im Alter

Im Alter kommt es zum Zahnverlust und damit zu Gebissprothesen, welche das Kauen beeinträchtigen können. Die Kaustärke und die Speichelproduktion nehmen ab. Die trockenen Schleimhäute können ein ausreichendes Einspeicheln des Speisebolus nicht mehr garantieren. Die Abnahme der Muskelmasse sowie ein reduzierter Muskeltonus beeinträchtigen die Formung des Bolus. Dazu nimmt die Druckstärke beim Schlucken ab, wodurch ein vollständiger Abtransport des Speisebreis vom Mund in den Rachen erschwert wird. Der Schluckablauf ist allgemein verlangsamt. Zum einen setzt die Schluckreflextriggerung verspätet ein und zum anderen nehmen die Schutzreflexe ab. Der obere Ösophagusphinkter verliert an Elastizität und es können Probleme bei der Atem-Schluckkoordination auftreten. Die Betroffenen müssen häufig nachschlucken und leiden teilweise unter Schluckapnoe, einer Atemnot während des Schluckaktes. In der Fachsprache spricht man hier von einer primären Presbyphagie. Mögliche Symptome sind Husten, Räuspern, eine feuchte Stimme, ein Globusgefühl sowie Mitbewegungen oder Verkrampfungen des Körpers während oder nach Mahlzeiten. Die Folgen einer

Schluckstörung können im schlimmsten Fall zu einer Pneumonie führen und dadurch lebensbedrohlich werden (vgl. Schwegler und Hotzenköcherle, 15.10.2012).

2.3.5 Atmung

2.3.5.1 Physiologische Grundlagen

Eine der wichtigsten und primären Funktionen der Atmung ist der Gasaustausch in den Lungen. Dabei wird über die Alveolen Sauerstoff (O₂) aus der Luft aufgenommen und Kohlendioxid (CO₂) aus dem Körper abgegeben (vgl. von Bergen, 2002, S. 18).

Als sekundäre Funktion gilt nach von Bergen (2002, S. 18) die Stimmerzeugung, auch Phonation genannt, bei welcher die Stimmlippen durch den Luftstrom in Schwingung versetzt werden. Weitere wichtige Aufgaben der Atmung sind nach Meisner (2010, S. 28) die Belüftung und der Schutz des Atmungssystems, bei welchem durch den Hustenreflex mit Hilfe des Flimmerepithels Fremdkörper nach aussen transportiert werden. Gesteuert wird die Atmung durch das vegetative sowie das somatische Nervensystem und kann daher willkürlich oder unwillkürlich erfolgen. Wie von Bergen (2002, S. 19) schreibt, sind für den Transport der Atemluft mehrere Muskelgruppen verantwortlich. Eine wesentliche Rolle spielen dabei das Zwerchfell sowie die Zwischenrippenmuskulatur. In der Abbildung 6 sind die Alveolen sowie das Zwerchfell, auch Diaphragma genannt, gut ersichtlich.

Die Atmung wird nach Hunziker (2011, S. 9-12) in Ruhe- und Sprechatmung unterteilt. Die Ruheatmung bezeichnet das Atmen während des Schlafens und bei körperlich nicht anstrengenden Tätigkeiten. Sie kann in drei Phasen unterteilt werden: das Einatmen, das Ausatmen und die Atempause. Daneben lassen sich folgende Atemformen unterscheiden: die Bauchatmung, die Flankenatmung, die Brustatmung, auch Hochatmung genannt sowie die Klavikularatmung. Als Sprechatmung, auch Phonationsatmung genannt, werden die Ausatmung während des Sprechens und die Einatmung während der Sprechpausen bezeichnet (ebd.).

Während des Schluckens wird die Luftröhre durch einen dreifachen Schliesseffekt vor Fremdkörpern und Flüssigkeiten geschützt. Neben dem Senken der Epiglottis schliessen sich die Stimmlippen und die Taschenfalten. Gelangt dennoch ein Fremdkörper in die Luftröhre (Aspiration), so wird dieser mit Hilfe eines kräftigen Hustenstosses wieder nach aussen befördert.

Abb. 6 Die Lungen mit den Alveolen (nach Nawka und Wirth, 2008, S. 5; verändert durch Verfasser, 2013)

2.3.5.2 Mögliche Veränderungen im Alter

Wie bereits unter 2.3.2.2 erwähnt, nimmt die Muskelmasse im Alter jährlich um 0,5% ab. Durch die Schwächung der an der Atmung beteiligten Muskulatur, wodurch unter anderem auch die Beweglichkeit des Brustkorbes reduziert wird, sowie durch den Elastizitätsverlust des Lungengewebes, kommt es zu einem weniger effizienten Transport der Atemluft. Aus kompensatorischen Gründen entwickelt sich daraus meist eine Hochatmung, welche sich durch den reduzierten Sauerstoffgehalt im Blut negativ auf die körperliche Belastbarkeit auswirkt.

Des Weiteren verringert sich im Alter die Vitalkapazität, d. h. das Lungenvolumen bei maximaler Ein- und Ausatmung, um bis zu 44%. Dazu nimmt die Anzahl der Alveolen ab, wodurch weniger Sauerstoff in den Blutkreislauf aufgenommen werden kann (vgl. Huch, 2007, S.469; Lungenzentrum, 16.10.2012). Aufgrund einer verminderten Tätigkeit des Flimmerepithels und einem weniger kräftigen Hustenstoss, bedingt durch die Abnahme der Muskelmasse, erhöht sich das Risiko für eine Pneumonie.

Die altersbedingten Veränderungen der Atmung haben Einfluss auf das Sprechen sowie die Stimme. Dies zeigt sich unter anderem in einer Abnahme der Stimmlautstärke, des Stimmvolumens und der Tonhaldedauer sowie einer Veränderung des Stimmklanges.

2.3.6 Übersicht über die Veränderungen im Alter

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen logopädischen Bereiche zusammenfassend dargestellt und Veränderungen sowie mögliche Folgen im Alter aufgezeigt.

Tab. 2: Übersicht über die Veränderungen im Alter und mögliche Folgen (Verfasser, 2013)

Bereich	Veränderungen im Alter	mögliche Folgen
Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • verlangsamte Informations- und Sprachverarbeitung 	<ul style="list-style-type: none"> • eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit
Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> • verlangsamte, undeutliche Artikulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikulationsstörung → eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit
Stimme	<ul style="list-style-type: none"> • reduziertes Stimmvolumen • reduzierter Stimmumfang • heisere, brüchige Stimme • veränderte Sprechstimmlage 	<ul style="list-style-type: none"> • Presbyphonie → eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit
Schlucken	<ul style="list-style-type: none"> • unvollständiger Schluckakt • Aspiration 	<ul style="list-style-type: none"> • Presbyphagie → Pneumonie
Atmung	<ul style="list-style-type: none"> • reduziertes Atemvolumen • entstehende Hochatmung • erschwerte Atem- und Sprechkoordination 	<ul style="list-style-type: none"> • Presbyphonie

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, besteht im Alter die Gefahr einer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit. Dies kann die Aktivität und Partizipation im Alltag vermindern.

2.4 Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie

Die beiden Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention finden sich in vielen Bereichen der Medizin, Psychologie, Politik oder auch in der Technik. Im Bereich Logopädie wird eine klare Definition und Unterscheidung der Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie im Buch „Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung“ von Wolfgang Braun und Jürgen Steiner (2012) formuliert. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Abgrenzung der Begriffe.

Abb. 7 Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie (nach Braun und Steiner, 2012, S. 25)

Der Begriff Gesundheitsförderung steht für ein allgemeines Angebot, welches von allen Menschen gleichermaßen zur Verbesserung und zum Erhalt der eigenen Ressourcen im Bereich Gesundheit genutzt werden kann. Im Vergleich dazu wird bei der Prävention von bestimmten Risikogruppen ausgegangen. Das Angebot ist in diesem Fall auf die Zielgruppe bzw. deren erkanntes Risiko abgestimmt. Von einer Therapie wird dann gesprochen, wenn bereits eine Diagnose vorliegt und so gezielt an einem bereits bestehenden Problem gearbeitet werden kann.

Die bislang häufig verwendete Einteilung in primäre, sekundäre sowie tertiäre Prävention ist weniger sinnvoll, da sie vor allem die Begriffe Prävention und Therapie ungenügend voneinander abgrenzt (vgl. Braun und Steiner, 2012, S. 41).

Da in dieser Arbeit von Menschen mit erhöhtem Risiko ausgegangen wird, wird vorwiegend von Prävention gesprochen. Ein Risiko entsteht durch körperliche Veränderungen und durch Veränderungen im Umfeld. Als Folge können die Kommunikationsfähigkeit, die Aktivität und die Partizipation im Alltag eingeschränkt werden. Im Bereich Schlucken besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Aspiration, wodurch die Gefahr für eine lebensbedrohliche Lungenentzündung steigt.

2.5 Logopädie und Prävention im Alter

Prävention und Gesundheitsförderung sind in den letzten Jahren auch in der Logopädie ein Thema geworden, dies jedoch vorwiegend im Kinderbereich. Es gibt Gemeinden, bei welchen eine Logopädin in Kindergärten ein Programm, bestehend aus diversen Spielen, mit den Kindern durchführt, um gezielt Sprachförderung zu betreiben. Das Ziel ist es, frühzeitig Spracherwerbsstörungen zu erkennen oder sogar zu verhindern.

Aus fachlicher Sicht können die Folgen des physiologischen Alterungsabbauprozesses als Risiken und damit als Ansatzpunkt für Prävention betrachtet werden. Auch nach Steiner (2010, S. 139-140) sind aus logopädischer Sicht präventive Massnahmen im Kontext Alter angebracht, wenn Menschen unter anderem in ihrer Kommunikationsfähigkeit gemindert sind. Denn „Kommunikation ist ein wesentlicher Schlüssel für Aktivität, Sinn, Orientierung, Kontakt und erlebte Normalität.“ (Steiner und Venetz, 2011). In der folgenden Darstellung wird veranschaulicht, wo Prävention ansetzt.

Abb. 8 Ansatzpunkt von Prävention (Verfasser, 2013)

Um ein präventives Projekt zu planen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei aus wirtschaftlicher und politischer Sicht die Finanzierung. Braun und Steiner (2012, S. 51-52) sprechen von einem positiven Präventionseffekt in der Zukunft. Damit meinen sie, dass ein präventives Projekt zunächst Mehrkosten verursacht, sich aber in der Zukunft ein „return on investment“ einstellen kann. Ein solcher Kostenausgleich kann jedoch nicht garantiert werden. Die Schwierigkeit der Finanzierung besteht darin, dass die Politik in Legislaturperioden dazu tendiert, aktuelle Probleme in der Gegenwart zu bearbeiten. Sie investiert ungern finanzielle Mittel in Projekte, bei welchen eine langfristige Kostensenkung nicht garantiert werden kann. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass datenbasierte Erfahrungen und Eckdaten zu Qualität und Umfang fehlen. Es wird ersichtlich, dass der Aspekt der Finanzierung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Neben der Politik sind auch die Ausbildungsstätten, die Berufsverbände sowie andere Entscheidungsträger zu erwähnen (vgl. Braun und Steiner, 2012, S. 51-57).

Zurzeit werden die Kosten für Logopädie im Erwachsenenbereich in der Schweiz überwiegend von den Krankenkassen übernommen. Die Indikation einer Therapie erfolgt über eine Diagnose und fällt somit, durch den medizinischen Aspekt, in den Zuständigkeitsbereich der Krankenkassen. Anders sieht es bei Prävention aus. Bei einer Risikogruppe handelt es sich um Menschen ohne vorliegende Diagnose, weshalb die Krankenkassen keine direkte Verantwortung für die Kostenübernahme haben. In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, nach weiteren Möglichkeiten der Finanzierung zu suchen. Die Wirksamkeit eines Projektes sollte dabei stetig überprüft werden, um eine Qualitätssicherung garantieren zu können. Ausserdem hat Prävention laut dem Artikel „Was ist Prävention?“ nach Hafen (2001) das Problem des fehlenden Problemdrucks. Wenn ein Risiko und seine Auswirkungen nicht erkannt werden, besteht seitens der Zielgruppe sowie auch der Geldgeber kein Interesse, etwas dagegen zu unternehmen. Bevor ein möglicher Geldgeber in ein präventives Projekt investiert, ist es für ihn wichtig zu wissen, wer von diesen Massnahmen profitiert.

Für die Umsetzung präventiver Arbeit ist ausserdem die Zusammenarbeit mit Institutionen von grosser Bedeutung. Bei der Planung müsste der Arbeitsablauf jedoch gemeinsam koordiniert und in den Arbeitsvorgaben festgehalten werden (vgl. Braun und Steiner, 2012, S.39-53; Hafen, 09.01.2013).

3 Weiterführende Recherche

Um unsere Literaturrecherchen zu ergänzen und einen Überblick zu erhalten, wie die Logopädie in der Schweiz organisiert und wer für das Thema Prävention überhaupt zuständig ist, führten wir zwei Interviews durch. Zum einen mit Rita Götschmann, Vorstandsmitglied des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV) und zum andern mit Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, Leiter und Dozent des Studienganges Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Ein weiteres Ziel ist es, die Strukturen und die aktuelle Lage in Sachen Prävention im Alter herauszufinden. Dazu wollen wir in Erfahrung bringen, welche Kriterien vorab Beachtung finden müssten, damit ein mögliches Präventionsprojekt lanciert werden und auch längerfristig bestehen kann.

3.1 Interview mit einem Vorstandsmitglied des DLV's

Im Interview mit Rita Götschmann, einem Vorstandsmitglied des Deutschschweizer Logopädieverbandes (DLV), haben wir folgende, für unsere Arbeit aufschlussreiche und wichtige Informationen, erhalten.

Auf die Frage, was der Unterschied zwischen Prävention und Gesundheitsförderung ist, meinte Frau Götschmann, dass man diese Begriffe oft höre, vor allem in Verbindung mit den Krankenkassen, welche gesundheitsfördernde Massnahmen, wie zum Beispiel Fitnessabonnements, unterstützen. Prävention befasse sich mehr mit Aufklärung, wobei die Begriffe ineinanderfliessen.

Bezüglich der Aufgaben der Logopädieverbände meinte sie, dass die Verbände vorwiegend für die Verbreitung von politischen Informationen zuständig seien, wie beispielsweise nach Inkrafttreten neuer Gesetze. Weiter engagieren sie sich für die Interessen der Logopädinnen. Ein Beispiel dafür sei der Tarifvertrag, welcher zurzeit verhandelt werde. Diese Verhandlung laufe über den nationalen Logopädieverband und werde an der Konferenz der schweizerischen Berufsverbände der Logopädinnen und Logopäden (KSBL) besprochen, da es sich um einen gesamtschweizerischen Vertrag mit den Krankenkassen handle. Ebenfalls sei die Ausbildung von Logopädinnen ein Thema der Verbände, wie zum Beispiel bei Fragen bezüglich des Bachelor- oder Masterstudiengangs.

Ein Diskussionsschwerpunkt an der nächsten Sitzung der Vorstandsmitglieder werde der Bereich Geriatrie sein. Bei der Frage, wie Personen über 60 Jahren mit Präventionsmassnahmen zu erreichen wären, kamen verschiedene Ideen zum Ausdruck. Beispielsweise könne man an einem Tag der Logopädie das Thema Prävention im Alter aufgreifen und so die Berufsleute darauf aufmerksam machen.

Ein Interesse an präventiven Projekten sieht Frau Götschmann im Bereich Stimme. Bei Menschen, welche in einem Chor singen und bemerken, dass sie nicht mehr in der Lage sind,

in der gewohnten Stimmlage zu singen, könne durchaus ein Bedarf für präventive Massnahmen bestehen.

Bei der Frage, ob es möglich wäre, konkrete Projekte über den Verband zu realisieren, meinte sie, dass der Verband momentan wahrscheinlich nichts bewirken könne. Eine zentrale Frage diesbezüglich sei die Finanzierung. Frau Götschmann erklärt, sie werde als Logopädin für ihre Arbeit in den Altersheimen direkt vom Heim bezahlt und somit könne sie konkrete Projekte immer nur in Absprache mit der Heimleitung durchführen.

Eine Möglichkeit Prävention zu unterstützen, bestehe für den Verband darin, andere Logopädinnen in Form von Beiträgen im Verbandsheft oder mit Hilfe von Social Media zu erreichen und zu informieren. Wenn man die Krankenkassen ansprechen möchte, müsste man ihnen genau aufzeigen können, dass mit einer Prävention im Kontext Alter längerfristig Geld gespart werden könnte. Nach Ansicht von Frau Götschmann sei das Bedürfnis für Prävention wahrscheinlich vorhanden. Sie stimmt unseren Bedenken aber zu, dass eine Sensibilisierung auch die Gefahr einer Kostensteigerung birgt.

3.2 Interview mit Jürgen Steiner

Bei unserem Treffen mit Jürgen Steiner, dem Leiter und Dozenten des Studienganges Logopädie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, erhielten wir folgende Informationen auf unsere Fragen.

Nach Jürgen Steiner liege der Auftrag der Logopädie im Kontext Alter in Alters- und Pflegeheimen. Zentrale Gebiete wären aus logopädischer Sicht das Führen von Gesprächen, das Lesen sowie das Schreiben. Eine solche Arbeit würde Information, Aufklärung, Hinweise für Aktivitäten bis hin zur Instruktion von Pflegepersonal und Angehörigen beinhalten. Die Logopädin wäre in diesem Fall nicht im Heim angestellt, sondern käme einmal im Quartal in der Institution vorbei.

Massnahmen im Bereich der Prävention könnten nach Steiner wie folgt angegangen werden. Als Erstes müsse von der Logopädin in Zusammenarbeit mit der Institution ein Risiko definiert werden. Mögliche Risiken für eine Aktivitätsminderung in den Bereichen Gespräche führen, Lesen und Schreiben seien vorhanden, wenn eine Person ihren Partner verliere oder neu in ein Pflegeheim einträte. Die Logopädin könne in diesen Fällen wöchentlich als Beraterin für das Pflegepersonal und die Aktivierungstherapeutin in die Institution kommen und für die Bewohner ein Gruppenprogramm anbieten.

Jürgen Steiner betont, dass die Logopädie zur Aufgabe habe, ein vernünftiges Angebot für den Bereich Alter zu definieren. Ein Angebot mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Bereichen Gespräche führen, Lesen und Schreiben zu erhalten. Die Ziele müssten ICF kompatibel und nach SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert sein. Es können auch Angebote der Kommunikation auf neuen Medien und Plattformen, wie Smartphones, Tablets oder Facebook formuliert werden.

Die Finanzierung solcher Projekte stelle eine Schwierigkeit dar. Denn wer in die Gesundheitsförderung und/oder Prävention investiere, investiere in die Zukunft und bearbeite ein Risiko beziehungsweise einen Anteil von Risiko, welches noch gar nicht eingetreten sei und vielleicht auch nie eintreten werde. Es würden Kosten generiert, welche man relativ schlecht evaluieren könne. Ausser man würde eine klassische Wirksamkeitsstudie machen. Die Kosten müssten über den Staat laufen beziehungsweise politisch geregelt werden. Damit entstünden hohe Kosten ohne Garantie für die Wirksamkeit und eine spätere Finanzierung eines Projektes.

Eine Voraussetzung für die Durchführung präventiver Projekte sei die Zusammenarbeit mit Ärzten und Betroffenen, ohne diese würden Massnahmen nicht funktionieren. Ausserdem müsse das Angebot klar definiert sein. Finanzierung sei eine politische Angelegenheit. Bevor ein Projekt durchgeführt werden könne, müsse die Kostenfrage geklärt werden.

Während der Logopädie-Ausbildung an der HfH Zürich erhielt das Thema Prävention im Alter lediglich einen Vormittag. Grund dafür sei, dass in diesem Bereich keine ihm bekannten präventiven Projekte existieren und auch sonst wenige Informationen darüber publik seien. Auf die Frage, welchen Beitrag die Logopädie im Bereich Gesundheitsförderung im Alter leisten könnte, meinte Jürgen Steiner, dass es keine Logopädie für alle geben könne. Zunächst wäre das Angebot für Menschen gedacht, welche einen Bedarf für Veränderung und das Gefühl eines Aktivitätsverlustes haben. Als Beispiel nennt Steiner Ringvorlesungen, welche teilweise von Krankenkassen organisiert werden, wie auch Infoabende zu den Themen Depression, Bewegung, Sprache und Kommunikation. Zur Frage, ob solche Ringvorlesungen von Logopädinnen organisiert und durchgeführt werden könnten, meinte Steiner, dass für eine längere Aktion mehrere Gruppen beteiligt sein müssten. Zum einen müsste der Logopädieverband dafür werben und zum andern müsste eine Lobbyarbeit Medizin vorhanden sein. Ohne die Medizin an unserer Seite könne ein solches Projekt nicht gelingen. Am wichtigsten jedoch sei, dass seitens der Risikogruppe ein Bedarf für ein solches Angebot vorhanden ist. Dazu kämen die Überprüfung der Wirksamkeit aus wissenschaftlicher Sicht und die Verankerung des Themas in der Logopädie-Ausbildung.

Für die Unterstützung einer präventiven Arbeit bestünden nach Jürgen Steiner mehrere Möglichkeiten. Zum einen könne es sich um nicht bezahlte Arbeit, in Form des freiwilligen Engagements handeln und zum andern für bezahlte Arbeit durch Selbstzahler oder offizielle Finanzierer. Das Potenzial Selbstzahler werde momentan nicht ausgeschöpft. Dabei komme es darauf an, in welchem Kontext ein Projekt durchgeführt werde. In einem Altersheim fänden sich genügend Leute, welche bereit wären, einen Beitrag für einen Kurs zu bezahlen. In Deutschland gäbe es Logopädie auch als freie Unternehmerschaft. Solche freien Praxen existieren auch in der Schweiz. Diese suchen als Kostenträger jedoch meist die Krankenkassen, die Stadt oder Institutionen auf. Dann bestünde natürlich noch die Chance auf offizielle Geldgeber, wie Krankenkassen oder Rehabilitationseinrichtungen, welche mit Tagessätzen operieren.

Wenn Jürgen Steiner selbst Prävention im Bereich Logopädie anbieten würde, würde er sich zunächst Gedanken über die Zielgruppe machen. Denn jegliche Art von Prävention und Erfolg hänge daran, wie eine Zielgruppe erreicht werden könne. Dafür müsse man sie vernünftig definieren. Er würde sich dabei auf den Bereich konzentrieren, der viele Kosten verursache. Dabei ginge es um Schnittstellen, wie die zwischen dem Verlust der Wohnselbstständigkeit und dem Übergang ins Altersheim. Um nun die Zielgruppe erreichen zu können, würde Steiner die Altersheime anfragen, ob er für interessierte Bewohner einen Infoabend zum Thema Aktivierung im Bereich der Sprache geben könnte.

3.3 Erkenntnisse aus den Interviews

Aus den Interviews ist hervorzuheben, dass weder Rita Götschmann noch Jürgen Steiner aktuelle präventive Projekte im Kontext Logopädie und Alter bekannt sind.

Die Aufgabe des Deutschschweizer Logopädieverbandes besteht nach Angaben von Frau Götschmann unter anderem darin, politische Informationen und Entscheidungen zu publizieren sowie Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ebenfalls in den Themenkreis des Verbandes fällt die Aus- und Weiterbildung der Logopädinnen. Ausserdem kann er aktuelle Themen im Bereich Prävention an einem „Tag der Logopädie“ aufgreifen und Informationen über das Verbandsheft verbreiten. Bezüglich der Kostenübernahme meinte Frau Götschmann, dass sie für ihre Arbeit als Logopädin im Altersheim direkt von der Institution bezahlt werde. Es handle sich bei ihrer Tätigkeit jedoch nicht um Prävention, sondern um Therapie. Damit eine Krankenkasse für die Finanzierung von Prävention aufkommen würde, müsste ihnen klar aufgezeigt werden, wie sie dadurch längerfristig Geld sparen könnten.

Einen Ansatzpunkt für präventive Massnahmen sieht Jürgen Steiner in Alters- und Pflegeheimen. Eine solche Arbeit beinhaltet Information, Aufklärung, Hinweise für Aktivitäten bis hin zur Instruktion des Pflegepersonals, der Bewohner und deren Angehörigen. Bevor ein präventives Angebot ausgearbeitet wird, müsste von der Logopädin ein Risiko definiert werden. Das Angebot hätte zum Ziel, die Lebensqualität in den Bereichen Gespräche führen, Lesen und Schreiben zu erhalten. In diesem Zusammenhang nennt Steiner als Beispiel Ringvorlesungen. Eine weitere Möglichkeit, um kommunikative Fähigkeiten zu verbessern, sieht er in der Verwendung neuer Medien, wie Smartphones, Tablets oder Facebook. Der Erfolg von präventiven Projekten hängt vom Bedarf der Betroffenen ab sowie deren Erreichbarkeit. Bei einem grossen Interesse seitens der Betroffenen könnten nach Steiner diese als Selbstzahler in Betracht gezogen werden. Für eine nachhaltige Arbeit ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Durchführung einer Wirksamkeitsstudie notwendig (vgl. Anhang S. VII).

4 Ergebnisse

4.1 Beantwortung der Fragen

1.
 - Welche logopädisch relevanten Ebenen können bei einem physiologischen Alterungsabbauprozess betroffen sein und eignen sich als Ausgangspunkt für präventive Arbeit?
2.
 - Welche logopädischen Angebote und Massnahmen im Bereich Prävention im Kontext Alter existieren bereits?
3.
 - Welche Faktoren müssen bei präventiver Arbeit im Alter aus logopädischer Sicht gegeben sein bzw. berücksichtigt werden?

Auf unsere Frage, **welche logopädisch relevanten Ebenen bei einem physiologischen Alterungsabbauprozess betroffen sein können und sich daher als Ausgangspunkt für präventive Arbeit eignen**, hat sich gezeigt, dass es deutliche Veränderungen in den Bereichen Sprechen, Stimme, Schlucken und der Atmung gibt. Dabei spielt der Abbau der Muskulatur eine sehr zentrale Rolle. Mittels gezielten Übungen und einem regelmässigen Training könnte dem Abbauprozess der beteiligten Muskulatur entgegengewirkt und Einschränkungen in den genannten Bereichen vorgebeugt werden. Dies ist vor allem dann angezeigt, wenn die Veränderungen nicht mehr ausreichend kompensiert werden können und die Lebensqualität eingeschränkt wird. Die Sprache ist aus medizinischer Sicht, aufgrund der geringsten physiologischen Veränderungen, nicht vorrangig für Präventionsarbeit. Aus logopädischer Sicht und unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation gewinnt sie jedoch an Bedeutung.

Durch den physiologischen Abbauprozess besteht bei älteren Menschen ein erhöhtes Risiko für eine Artikulationsstörung, eine Presbyphonie oder für eine Presbyphagie. Daraus resultiert eine mögliche Beeinträchtigung der Kommunikation und der sozialen Partizipation, welche einen Rückzug der Betroffenen zur Folge haben kann. Mit dem Rückzug verlieren die Betroffenen zunehmend die Fähigkeit sich mitzuteilen, wodurch die psychische Belastung und das Risiko für Erkrankungen steigen.

Nach der Ausarbeitung der möglichen Veränderungen im Alter wäre es aus unserer Sicht möglich, durch gezielte Aufklärung und präventive Massnahmen die Lebensqualität und Selbstständigkeit von Menschen im höheren Alter länger zu erhalten.

Die Recherche in Bezug auf unsere zweite Frage, **welche logopädischen Angebote und Massnahmen im Bereich Prävention im Kontext Alter bereits existieren**, hat ergeben, dass aktuell im Kontext Alter keine flächendeckenden präventiven Angebote und Massnahmen im Bereich Logopädie bestehen. Mögliche Gründe dafür sind nach unseren Ergebnissen zum einen die Frage nach der Finanzierung und zum anderen die Komplexität der Organisation

für ein nachhaltiges Projekt. Aktuell besteht die Arbeit einer Logopädin darin, dass sie aus Eigeninitiative ein präventives Angebot schafft und dabei die Kostendeckung selbst organisiert. Dieser Umstand führt uns bereits zur Beantwortung unserer dritten Frage, **welche Faktoren bei präventiver Arbeit im Alter aus logopädischer Sicht gegeben sein bzw. berücksichtigt werden müssen.**

In einem ersten Schritt muss geklärt werden, ob und in welcher Form eine Nachfrage seitens der Betroffenen vorhanden ist und wie daraus ein Angebot geschaffen werden kann, welches diesem Bedürfnis gerecht wird. Für die Umsetzung dieses Angebotes ist einer der wichtigsten Faktoren die Finanzierung. Die Voraussetzung einer nachhaltigen Umsetzung eines präventiven Projektes ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachkreisen und Institutionen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Finanzierung ist die Wirksamkeit eines Projektes zu garantieren. Zurzeit liegen zu wenige Daten vor, welche einen positiven Effekt präventiver Arbeit im Kontext Alter bestätigen würden und damit die Kostenübernahme durch einen offiziellen Finanzierer, wie beispielsweise einer Krankenkasse, rechtfertigen. An diesem Punkt entsteht ein Dilemma, da ohne Projekte keine Daten erhoben werden können und ohne Daten sich eine Finanzierung aufgrund mangelnder Unterstützung erschwert.

Durch unsere Recherchen hat sich gezeigt, dass bei der Planung eines Projektes im Bereich Prävention verschiedene Hauptfaktoren eine zentrale Rolle spielen und berücksichtigt werden müssen. Diese Faktoren werden nachfolgend in der Grafik „Die Hauptfaktoren bei der Organisation präventiver Massnahmen aus logopädischer Sicht“ dargestellt.

Abb. 9 Die Hauptfaktoren bei der Organisation präventiver Massnahmen aus logopädischer Sicht (Verfasser, 2013)

1. Risiko und Risikogruppe

Ein Risiko resultiert auf der Annahme, dass sich durch Veränderungen (körperlich, psychisch, sozial usw.) eine Störung entwickelt, welche sich negativ auf die Lebensqualität und die Lebensumstände auswirken kann.

Nachdem das Risiko definiert wurde, kann daraus eine sogenannte Risikogruppe bestimmt werden, welche die Zielgruppe eines präventiven Projektes bildet.

2. Angebot

Vor dem Kontaktieren einer Institution wird ein mögliches Angebot von einer Fachperson ausgearbeitet. Es stellt ein allgemeines Konzept dar, welches bei der Durchführung den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst werden muss.

3. Institutionen

Als Institutionen gelten Altersheime, Pflegeheime, Spitex, Spitäler, Rehabilitationskliniken, Selbsthilfegruppen, Vereinigungen usw. Das Thema des erarbeiteten Angebotes wird in den Institutionen verbreitet. Dies bedeutet, dass beispielsweise in Altersheimen Informations-

veranstaltungen gehalten werden, um auf die Thematik aufmerksam zu machen und damit die Nachfrage zu klären.

4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit aller involvierten Fachpersonen sollte im Zentrum stehen. Ein Austausch von Fachwissen durch Gespräche, Weiterbildungsangebote oder Schulungen in den Institutionen trägt zu einer gelingenden und nachhaltigen, präventiven Arbeit bei.

5. Finanzierung

Die Finanzierung kann in drei verschiedene Varianten eingeteilt werden. Erstens sind die offiziellen Kostenträger, wie Krankenkassen, Sponsoren, Gemeinden, Stadt und Staat zu nennen, zweitens die Betroffenen als Selbstzahler und drittens die ehrenamtliche Arbeit der Logopädin.

6. Verband

Die logopädischen Verbände, wie der DLV, sind unter anderem für die Aus- und Weiterbildung der Berufsgruppe und für die Publikation von politischen Informationen und Entscheidungen zuständig sowie für die Organisation von Öffentlichkeitsarbeit.

7. Politik

Die Logopädin unterliegt bei der Lancierung eines präventiven Projektes den Bestimmungen der Politik. Dazu hat die Politik eine Auswirkung auf die Nachhaltigkeit einer solchen Arbeit, da sie beispielsweise Einfluss auf allfällige Kostenträger oder auch auf die Übernahme neuer Themen in den Lehrplan von Ausbildungsstätten nimmt.

Das Zusammenspiel der erwähnten Faktoren ist sehr komplex, was die Ausarbeitung präventiver Projekte sehr aufwendig macht. Im folgenden Beispiel beschäftigen wir uns daher mit deren Vernetzung.

4.2 Beispiel eines präventiven Projektes

An dieser Stelle möchten wir aufzeigen, wie ein präventives Projekt im Kontext Alter aussehen könnte. Wir beziehen uns dabei auf die herausgearbeiteten Faktoren, welche wir anhand eines theoretischen Beispiels veranschaulichen möchten. Es handelt sich dabei um einen hypothetischen Aufbau, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

Nach unserem Ermessen ist das Schlucken aus medizinischer und logopädischer Sicht der vordringlichste Bereich für präventive Arbeit. Durch die Entstehung einer Presbyphagie können schnell Mehrkosten im Gesundheitswesen anfallen, wenn dadurch eine höhere Pflegebedürftigkeit resultiert.

Im folgenden Beispiel werden die einzelnen Faktoren in Teilschritte aufgegliedert. Dies entspricht einer möglichen Vorgehensweise bei der Erarbeitung eines präventiven Projektes im Kontext Altersheim und zeigt auf, wie die einzelnen Faktoren aufeinander aufbauen beziehungsweise einander beeinflussen können. Die einzelnen Schritte sind in der Abbildung 10 ersichtlich.

Ausgangslage

Eine Logopädin, welche sich in ihrem Arbeitsalltag auf den Erwachsenenbereich spezialisiert hat, möchte ein präventives Projekt lancieren. Durch ihr Fachwissen ist ihr bekannt, dass Dysphagie in Altersheimen oft Thema ist, jedoch zu wenig Beachtung findet. Pflegepersonal, Bewohner sowie Angehörige sind ihrer Meinung nach zu wenig sensibilisiert, um mögliche Anzeichen von entstehenden Schluckstörungen erkennen zu können.

Abb. 10 Übersicht der Vorgehensweise eines präventiven Projektes im Kontext Altersheim (Verfasser, 2013)

1. Schritt: Risiko und Zielgruppe

In unserem Beispiel sieht die Logopädin ein Risiko im Bereich Schlucken. Mögliche physiologische Veränderungen durch den Alterungsabbauprozess erhöhen das Risiko für eine Aspiration und somit auch für eine Lungenentzündung. Die Risikogruppe setzt sich demnach aus allen Bewohnern zusammen, welche bei Mahlzeiten Auffälligkeiten wie Husten, Räuspern, eine feuchte Stimme oder ein Globusgefühl zeigen. Weitere Beobachtungskriterien sind unter anderem auch das Zurückbleiben von Speiseresten im Mund nach einem Schluckvorgang sowie Mitbewegungen oder Verkrampfungen des Körpers während des Essens.

2. Schritt: Konzept

Die Logopädin arbeitet als erstes ein Konzept aus. Es enthält Tipps für den Alltag und allgemeine Hinweise, um das Schlucken zu verbessern. Ein Konzept muss bereits existieren, bevor eine Informationsveranstaltung gehalten wird, damit die Betroffenen Ausblick auf Hilfestellungen erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass ein solches Konzept zu einem späteren Zeitpunkt jeweils auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst wird, um einen positiven Effekt überhaupt ermöglichen zu können.

3. Schritt: Institutionen

Nun kann die Logopädin Kontakt mit den Institutionen aufnehmen. Sie schildert ihr Anliegen und ihre Idee, Betroffene sowie das Fachpersonal über das Thema Schlucken zu informieren und zu sensibilisieren. Ausserdem zeigt sie die Vorteile auf, welche für die Institution durch die präventive Massnahme entstehen können. Diese Vorteile zeigen sich beispielsweise in einer zukünftigen Minderung der Folgekosten im Bereich Pflege sowie in einer verbesserten Lebensqualität seitens der Betroffenen.

4. Schritt: Informationsveranstaltung

Das Datum für eine Informationsveranstaltung wird zusammen mit der Institution festgelegt und schriftlich durch eine Mitteilung in der Lokalzeitung, im Wochenprogramm und am Anschlagbrett im Altersheim verbreitet. Mittels der Veranstaltung informiert die Logopädin die Zuhörer über den physiologischen Schluckvorgang, mögliche Veränderungen im Alter sowie über allfällige Anzeichen für eine beginnende Störung. Die Dauer wird auf maximal eine Stunde angesetzt. Am Ende macht die Logopädin auf ihr Angebot aufmerksam und steht für Fragen zur Verfügung.

5. Schritt: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen aus den Bereichen Medizin und Pflege ist für eine nachhaltige Prävention unverzichtbar, da der gegenseitige Austausch von Fachwissen für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung darstellt. Durch die Sensibilisierung des Fachpersonals und der beteiligten Personen können weitere Bewohner des Altersheims informiert und für das Kursangebot angemeldet werden.

Ebenfalls wichtig ist der Logopädin die Aufklärung über die stille Aspiration, welche vom Betroffenen unbemerkt bleibt und von aussen nicht zu beobachten ist, sich jedoch in Form

von häufigen Pneumonien sowie Fieber zeigt. Personen mit wiederkehrenden Lungenentzündungen müssen auf Verdacht einer stillen Aspiration von einem Arzt, vorzugsweise einem Phoniater, abgeklärt werden. Bei einem bestätigten Verdacht wird eine Therapie initiiert.

6. Schritt: Kursangebot

Nachdem die Anzahl Teilnehmer durch die Anmeldungen ersichtlich wird, können der Umfang und der Inhalt des Kursangebotes festgelegt, beziehungsweise auf die Bedürfnisse der interessierten Personen durch die Logopädin angepasst werden. Mögliche Inhalte wären theoretische Informationen über den Schluckakt, alltagsrelevante Tipps beim Essen, Anleitungen für eine bessere Körperhaltung und Mundhygiene sowie mundmotorische Übungen zur Stärkung der Muskulatur.

Es wäre vorstellbar, dass sie den Kurs anfänglich einmal wöchentlich während eines Monats anbietet und diesen mehrmals jährlich als Auffrischung und für Neueinsteiger wiederholt. Die Anzahl Kurstage pro Jahr sind abhängig von der Institution sowie der Finanzierung.

7. Schritt: Finanzierung

Die Informationsveranstaltungen führt die Logopädin anfänglich kostenlos durch. Um das Kursangebot schneller starten zu können, wäre die Variante Selbstzahler am einfachsten. Das würde bedeuten, dass die Teilnehmer selber für die Kurskosten durch einen kleinen Beitrag aufkommen würden. Die Institution könnte dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Sobald sich für die Institution einen Nutzen gezeigt hat, wäre es von grossem Vorteil, die Organisation der Informationsveranstaltungen und Kurse langfristig in das Jahresprogramm des Altersheims einzubetten, um eine nachhaltige Wirkung ermöglichen zu können. An dieser Stelle muss die Frage der Finanzierung neu geklärt werden.

8. Schritt: Verband und Politik

Für langfristige und flächendeckende Prävention müssten eine Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Logopädie sowie eine politische Unterstützung erfolgen, beispielsweise in der Erarbeitung einer einheitlichen Kostendeckung.

Abschliessend ist nochmals zu erwähnen, dass es sich bei der Planung eines solchen Projektes um einen sehr komplexen und aufwendigen Prozess handelt, welcher viele Stolpersteine birgt. Diese sind zu Beginn oft nicht erkennbar oder vorhersehbar und dürfen daher auch nicht unterschätzt werden. Dennoch soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass im Kontext Alter die Möglichkeit für präventive Arbeit besteht und dass die Logopädie einen Beitrag dazu leisten könnte.

5 Diskussion

Prävention in der Logopädie ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, welche miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Unter 4.1 haben wir die wichtigsten Hauptfaktoren aus unseren Recherchen zusammengefasst. Bei der Bestimmung der **Risikogruppe** ist zu bedenken, dass ein physiologischer Altersabbauprozess nicht zwingend in einer Störung enden muss und oft auch lange Zeit kompensiert werden kann. Daraus resultiert, dass ein Betroffener ohne Problemdruck wenig bis kein Bedürfnis nach präventiver Intervention hat. Deshalb ist es wichtig, zunächst über die Risiken zu informieren, Betroffene zu sensibilisieren und gleichzeitig Möglichkeiten von Massnahmen aufzuzeigen, damit sie bei Bedarf auf solche Angebote zurückgreifen können. Um in einer Institution das Personal und die Bewohner bezüglich eines Themas zu sensibilisieren, ist es wichtig, dass ein **Angebot** bereits im Vorfeld in einer allgemeinen Form ausgearbeitet wird. Dies ist auch nötig, falls eine Unterstützung durch den **Verband** gewünscht ist, da dieser für eine allfällige Planung eine Vorlage beziehungsweise ein Konzept benötigt. In der weiteren Arbeit sollten die Inhalte an die Bedürfnisse der Klientel angepasst werden. Die Schwierigkeit liegt für die Durchführung und auch für die Planung darin, einer heterogenen Gruppe gerecht zu werden. Wie bereits erwähnt, ist für die Verbreitung eines Angebotes die Zusammenarbeit mit **Institutionen** sehr wichtig. Da es derzeit die Ausnahme ist, dass Logopädinnen an einer Institution, wie einem Altersheim angestellt sind, kommt hier die Frage nach der Übernahme der Kosten auf. Je nach Institution bestehen keine Ressourcen, diese Kosten zu tragen. Dies bedeutet, dass die Logopädin bereit sein muss, ihre Informationsveranstaltung auf eigene Kosten durchzuführen. Als Stolperstein ist an dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen, dass für eine längerfristige Durchführung von Angeboten, diese in die Organisation und Planung einer Institution miteinbezogen werden müssten. Eine **interdisziplinäre Zusammenarbeit** ist jedoch nicht nur mit Institutionen wie Alters- oder Pflegeheimen wichtig, sondern auch mit anderen Fachpersonen, wie beispielsweise den Ärzten oder dem Personal der Spitex. Dies gestaltet sich aus organisatorischen und zeitlichen Gründen oft schwierig und setzt ein Interesse seitens dieser Fachrichtungen voraus. Um die Wichtigkeit und den Nutzen klar aufzuzeigen, ist ein gutes Konzept daher unabdingbar.

Bei der Realisierung eines präventiven Projektes wird meist von einer **Finanzierung** durch offizielle Kostenträger ausgegangen. Diese Erwartung birgt die Gefahr, dass Projekte vorzeitig abgebrochen oder gar nicht erst angegangen werden. Die Möglichkeit der Selbstzahler wird hierbei selten bis gar nicht berücksichtigt, obwohl dies eine sinnvolle Chance wäre. Durch einen Kostenbeitrag seitens der Betroffenen könnten die Kosten weitgehend oder sogar ganz abgedeckt werden. Der ehrenamtlichen Arbeit, als weitere Variante, stehen wir kritisch gegenüber. In der Anfangsphase wäre dies durchaus denkbar, jedoch längerfristig in den meisten Fällen nicht tragbar.

Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist uns auch die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten. Es stellt sich zum einen die Frage, wieso in Prävention investiert werden soll,

wenn sie ein mögliches Problem in der Zukunft behandelt, welches eventuell gar nie eintreten wird und zum andern eine Wirkung der Massnahmen nicht garantiert werden kann. Ausserdem ist nicht klar, wer bereit ist ein Projekt, für welches ein Bedarf seitens der Betroffenen vielleicht gar nicht existiert, zu starten. Denn freischaffende Logopädinnen haben meist nicht die Kapazität neben einer Praxis ein solch umfangreiches Projekt alleine zu initiieren und anfänglich selbst zu finanzieren.

Als Grundsatzdiskussion im Kontext Alter stellt sich weiter die Frage, inwiefern es Sinn macht, in alte Menschen zu investieren, welche sich im dritten oder vierten Lebensalter befinden. Im Gegensatz dazu sind präventive Massnahmen im Kinderbereich eine Investition in nächste Generationen und somit in die Zukunft unserer Gesellschaft. Bei all diesen Fragen wird immer wieder das Thema der Finanzierung aufgeworfen. Es entsteht der Eindruck, dass in unserer Gesellschaft das Geld einen höheren Stellenwert hat als die Wahrung der Lebensqualität jedes einzelnen Menschen. Wir sind uns bewusst, dass eine Sensibilisierung durch präventive Projekte eine erhöhte Gefahr einer Therapieflut birgt. Zum einen könnten die Kosten ansteigen und zum anderen besteht die Gefahr, dass wegen mangelnder personellen Kapazitäten der Nachfrage nicht mehr nachgekommen werden kann. Dennoch sind wir der Meinung, dass jeder Mensch das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sowie auf eine Aufklärung über mögliche Veränderungen hat, um die Aktivität und Teilhabe am täglichen Leben selbst zu beeinflussen und verbessern zu können.

5.1 Ausblick

Damit zukünftig präventive Projekte im Kontext Alter nachhaltig und in einem grösseren Rahmen umgesetzt werden können, müsste die Planung solcher Projekte von mehreren Logopädinnen zusammen angegangen und dann in ihren jeweiligen Arbeitsorten verbreitet werden. Dies bedingt eine gute Organisation und Vernetzung der Logopädinnen untereinander. Doch eine gemeinsame Organisation wird durch unterschiedliche kantonale Regelungen leider erschwert, da jeder Kanton seinen eigenen Logopädenverband hat. Der Dachverband (DLV) ist für die Besprechung und Verbreitung allgemeiner logopädischer Themen in der Deutschschweiz zuständig. Er bietet eine Plattform für die Publikation von Projekten. Die Umsetzung obliegt jedoch den Logopädinnen in der Praxis. Um nun bereitwillige Kolleginnen für die Planung und Durchführung präventiver Massnahmen zu finden, wäre eine nationale Vernetzung sehr wünschenswert. Derzeit kann eine freischaffende Logopädin ihre Praxis auf der Homepage eines Verbandes auf die Liste setzen lassen. Von Vorteil wäre eine gemeinsame, beziehungsweise nationale Datenbank, in welcher alle Logopädinnen eingetragen sind. Eine Erweiterung wäre auch die Vernetzung mittels eines Social Networks, wo sich Gleichgesinnte, welche offen für präventives Arbeiten wären, einen Account eröffnen könnten, um so in Kontakt zu sein.

Parallel dazu ist für ein langjähriges Projekt wichtig, mittels einer Anpassung des Schulplans der Ausbildungsstätten, zukünftige Logopädinnen in diesen Themen zu unterrichten. So wären sie mit dem nötigen Wissen ausgestattet und ihr Interesse an präventiven Projekten

könnte allenfalls geweckt werden. An dieser Stelle sehen wir auch die Möglichkeit eines Leistungsnachweises im Modul Prävention. Studierende könnten durch einen Besuch in einem Altersheim ein bestehendes Projekt unterstützen und so selbst präventive Arbeit leisten. Ein weiterer Schritt wäre ein Masterstudiengang Geriatrie.

5.2 Schlusswort

Nach unseren Recherchen und dem Verfassen unserer Bachelorarbeit erkennen wir in der präventiven Arbeit im Kontext Alter viele Chancen aber auch Gefahren. Die Chancen sehen wir in einer Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen und in einem Nutzen für die immer älter werdende Gesellschaft. Es ist anzunehmen, dass zukünftig die Gesundheitskosten durch präventive Massnahmen reduziert werden können. Gleichzeitig stellt der Kostenfaktor aber auch eine Gefahr dar. Er ist ein wesentlicher Bestandteil, denn ohne die Klärung der Finanzierung kann ein präventives Projekt nicht realisiert werden. Es gestaltet sich jedoch schwierig, offizielle Finanzierer zu gewinnen, wenn noch keine Studien vorhanden sind, welche die Wirksamkeit solcher präventiver Massnahmen bestätigen. Weitere Gefahren ergeben sich durch die Komplexität der Organisation, da verschiedene Faktoren mitspielen, welche berücksichtigt werden müssen.

Trotz der Gefahren sind wir der Meinung, dass die Investition ins dritte und vierte Lebensalter seine Berechtigung hat und durch den demografischen Wandel immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

6 Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Jürg Blickenstorfer und Erika Hunziker bedanken, welche unsere Bachelorarbeit betreuten und uns bei Fragen zur Verfügung standen. Ebenfalls möchten wir Rita Götschmann und Jürgen Steiner für die Interviews danken.

7 **Abbildungsverzeichnis**

Titelbild: Fotografie von Kägi, F. (n. d.)

Abbildung 1: Die verschiedenen Lebensalter (nach Bistum Limburg, 2013)

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (nach Behindertenkonferenz Kanton Zürich, 10.01.2013)

Abbildung 3: Längsschnitt durch den Rachen (nach Schindelmeiser, 2010, S. 136)

Abbildung 4: Ansicht der Stimmlippen (weiss) von oben (nach Huch, 2007, S. 330)

Abbildung 5: Die verschiedenen Phasen des Schluckens (nach Schindelmeiser, 2010, S. 141)

Abbildung 6: Die Lungen mit den Alveolen (nach Nawka und Wirth, 2008, S. 5; verändert durch Verfasser, 2013)

Abbildung 7: Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie (nach Braun und Steiner, 2012, S. 25)

Abbildung 8: Ansatzpunkt von Prävention (Verfasser, 2013)

Abbildung 9: Die Hauptfaktoren bei der Organisation präventiver Massnahmen aus logopädischer Sicht (Verfasser, 2013)

Abbildung 10: Übersicht der Vorgehensweise eines präventiven Projektes im Kontext Altersheim (Verfasser, 2013)

8 **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Die Phasen des Schluckens (nach Siegmüller und Bartels, 2011, S. 300-304; Bohlender, 2011, S. 2-7)

Tabelle 2: Übersicht über die Veränderungen im Alter und mögliche Folgen (Verfasser, 2013)

9 Literaturverzeichnis

- Bohlender, J. E. (2011). *Dysphagie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung – Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bubolz-Lutz, E., Gösken, E., Kricheldorf, C., Schramek, R. (2010). *Geragogik, Bildung und Lernen im Prozess des Alterns. Das Lehrbuch*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hertlein, H. (2010). *Fusion von Klassifikationssystemen für die automatische Sprechererkennung*. Berlin: Logos Verlag GmbH.
- Huch, R. & Jürgens, K. D. (Hrsg.). (2007). *Mensch, Körper, Krankheit* (5. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Elvier GmbH, Urban & Fischer Verlag.
- Hunziker, H. (2011). *2 BO7CL3 Stimmstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Müller, M. R. (2011). *Die alternde Stimme*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Nawka, T. & Wirth, G. (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler* (5. überarbeitete Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Petzold, H. G., Horn, E. & Müller, L. (Hrsg.). (2011). *Hochaltrigkeit. Herausforderung für persönliche Lebensführung und biopsychosoziale Arbeit*. Wiesbaden: GmbH, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ramers, K. H. (2001). *Einführung in die Phonologie*. München: Wilhelm Fink Verlag GmbH & Co. KG
- Schindelmeiser, J. (2010). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten*. München: Elvier GmbH, Urban & Fischer Verlag.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Siegmüller, J. & Bartels, H. (Hrsg.). (2011). *Leitfaden Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken*. München: Elvier GmbH, Urban & Fischer Verlag.
- Steidl, S. & Nigg, B. (2011). *Gerontologie, Geriatrie und Gerontopsychologie*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgaben und ressourcenorientierte Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Steiner, J. & Venetz, M. (2011). Sprachabbau bei Demenz - ein Thema für die Sprachtherapie? *Form Logopädie*, 6 (25), 26-31.

Von Bergen, H. (2002). *Unsere Stimme – ihre Funktion und Pflege 1* (3. erweiterte Aufl.). Bern: Musikverlag Müller und Schade AG.

Wirz, H. (2012) Die Schattenseiten des Älterwerdens. *Fachzeitschrift OTX World*, 85, 8-9.

Internet:

Behindertenkonferenz Kanton Zürich (n. d.). *ICF*. Zugriff am 10. Januar 2013 unter http://www.bkz.ch/beitrag/630_PDF1_ICFEndfassung2005.pdf

Bistum Limburg (n. d.). *Lebensalter*. Zugriff am 10. Januar 2013 unter http://www.lebensalter.bistumlimburg.de/index.php?_1=168021&_7=m_&_0=14

Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen (n. d.). *Therapie. Ursachen der Dysglossie*. Zugriff am 23. Januar 2013 unter <http://www.dba-ev.de/Information/Therapie/Sprechen-Therapie/Dysglossie.php>

Hafen, M. (2001). *Was ist Prävention?* Fachzeitschrift Prävention & Prophylaxe. Zugriff am 9. Januar 2013 unter http://www.fen.ch/texte/mh_form.htm

Lungenzentrum (n. d.). *Altern der Lunge*. Zugriff am 22. Januar 2013 unter www.lungenzentrum.ch/altern.php#

Schwegler, H. & Hotzenköcherle, S. (o. J.). *Primäre Presbyphagie*. Zugriff am 15. Oktober 2012 unter <http://www.dysphagie.ch/deutsch/infos-f%C3%BCr-fachleute/prim%C3%A4re-presbyphagie/>

10 Anhang

10 Anhang

Inhaltsverzeichnis

10.1 Interview mit Rita Götschmann	II
10.2 Interview mit Jürgen Steiner.....	V
10.2.1 Erster Interviewtermin mit Jürgen Steiner	V
10.2.2 Zweiter Interviewtermin mit Jürgen Steiner.....	VIII

10.1 Interview mit Rita Götschmann

Vorstandsmitglied des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV)

Kennen Sie die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention? Worin sehen sie den Unterschied?

Die Begriffe hört man oft, zum Beispiel von den Krankenkassen her. Es gibt Krankenkassen, welche gesundheitsfördernde Massnahmen unterstützen, indem sie beispielsweise einen Beitrag ans Fitnessabonnement bezahlen. Prävention befasst sich mehr mit der Aufklärung. Die Begriffe laufen ineinander über. Den Begriff Gesundheitsförderung hört man mehr im Zusammenhang mit den Krankenkassen.

Sie arbeiten selbstständig und gehen als Logopädin in verschiedene Altersheime. Wie kamen Sie zu dieser Arbeit?

Die ersten Patienten bekam ich 1991. Damals wurden die Kosten für die Logopädie noch nicht über die Krankenkassen abgerechnet. Deshalb brauchte man daher auch noch keine Krankenkassenzulassung. Anfänglich waren es einzelne Patienten. Mit der Zeit kamen immer mehr Anfragen. Ich meldete mich damals beim Inselspital Bern und sagte, dass ich Patienten übernehmen würde, falls sie Bedarf hätten. Ich nahm auch Kontakt mit verschiedenen Ärzten auf, von welchen ich jedoch nie Patienten überwiesen bekam. Dazu kam der Eintrag meiner Praxis in die Adressliste von Aphasie Suisse.

Welche Aufgaben unterliegen den nationalen und kantonalen Logopädieverbänden?

Es geht um die Verbreitung von politischen Informationen, wenn neue Gesetze in Kraft treten. Die Verbände engagieren sich und setzen sich für die Interessen der Logopädinnen ein. Ein Beispiel dafür ist der Tarifvertrag, an welchem man am Verhandeln ist. Diese Verhandlung läuft über den nationalen Logopädieverband und wird an der gesamtschweizerischen Konferenz (KSBL) besprochen, da es sich um einen gesamtschweizerischen Vertrag mit den Krankenkassen handelt. Ebenfalls ein Thema der Verbände ist die Ausbildung der Logopädinnen. Ob es ein Bachelor- oder Masterstudiengang sein soll. Ein weiteres Thema ist zurzeit auch die Frühförderung.

Sind Gesundheitsförderung und Prävention im Alter zurzeit ein Themen des DLV's?

Wir haben letztens im DLV beschlossen, dass wir unter anderem die Geriatrie als Schwerpunkt im nächsten Jahr, 2013, an den Sitzungen besprechen werden.

Was wäre aus logopädischer Sicht sinnvoll im Bereich Alter als präventive oder gesundheitsfördernde Massnahmen anzubieten? Und wie geht man ein solches Projekt an?

Ein grosses Thema in diesem Bereich ist die Finanzierung. Ich werde für meine Arbeit in den Altersheimen vom Heim selbst bezahlt. Ich würde die Heime anfragen und dem Heimleiter meine Idee präsentieren und fragen, ob er das Projekt finanziell unterstützen würde. Ich selbst bin jedoch nicht auf der Suche nach solchen Projekten, da ich zurzeit beruflich ausgelastet bin. Gruppentherapie gebe ich in Utzigen in einem Heim. Die Gruppe beträgt jeweils zwischen zwei bis sechs Patienten. Es handelt sich dabei jedoch um Therapie, nicht um Prävention.

Sie sind im Vorstand des DLV's, welche Aufgaben haben Sie im Verband?

Eigentlich befasse ich mich mit allen Themen, welche wir haben. Vor den Sitzungen werden uns die Traktanden zugeschickt. In diese lesen wir uns vor den Treffen ein. Ebenfalls tätig bin ich in der Konferenz der schweizerischen Berufsverbände für Logopädie (KSBL).

Wir könnten 60-jährige Personen erreichen, indem wir an den Veranstaltungen, welche an über 60. Jährige gerichtet sind, als Logopädinnen und Logopäden teilnehmen würden. Welche anderen Möglichkeiten sähen Sie?

Ein Tag der Logopädie mit den Themen Information und Prävention bei Erwachsenen wäre möglich. Es gibt im Inselspital solche Präventionswochen zu unterschiedlichen Themen.

Wie würde es auf sie persönlich wirken, wenn Sie Informationen erhalten würden, was sich alles im Alter verändern wird und was die Folgen sein könnten?

In diesem Fall wäre ich froh, wenn mir auch Angebote aufgezeigt würden, wie man diesen Veränderungen entgegenwirken könnte. Zum Beispiel Tipps für die Stimme, wie die Benutzung eines Luftbefeuchters, Stimme schonen, geeignete Lutschtabletten, keine Pfefferminzbonbons, Siccoral Spray usw.

Wie gehen Menschen mit Informationen zur Veränderung der Stimme um, wenn sie selbst noch keine Probleme mit der Stimme haben?

Interessieren könnte es Menschen, welche in einem Chor singen, welche merken, dass sie nicht mehr in der gewohnten Stimmlage singen können. Atemtechniken könnte man zum Beispiel mit den Chorleitern zusammen anleiten.

Wenn wir uns mit klaren Vorstellungen an den Logoädieverband wenden würden, wie eine präventive Veranstaltung aussehen könnte, wären wir dann beim DLV am richtigen Ort? Könnte der Verband etwas bewirken und wenn nicht, an wen könnten wir uns wenden?

Nein. Der Verband könnte wahrscheinlich nichts bewirken, da er zu sehr mit anderen Projekten beschäftigt ist. Aber für einen Tag der Logopädie könnte er der richtige Ansprechpartner sein. Dies wäre dann eine internationale Angelegenheit. Ein Tag der Logopädie wäre dann europaweit.

Was der Verband machen könnte, wäre andere Logopädinnen zu informieren, zum Beispiel mit Beiträgen im Verbandsheft oder mit Hilfe von Social Media.

Um die Ärzteschaft über Dysphagie etc. besser informieren und schulen zu können, wäre die Kommission Mixed ein Weg. Es handelt sich um eine Kommission, in welcher Ärzte und Fachpersonen aus therapeutischen Berufen zusammentreffen und sich austauschen. In diesem Rahmen könnte man über Dysphagie informieren.

Für die Prävention von Schluckstörungen wäre es sinnvoll, sich mit den Verantwortlichen von dysphagie.ch in Verbindung zu setzen. Im Bereich Stimme könnte man über die Chöre gehen und so gezielt Interessierte für die Stimmprävention ansprechen.

Wenn man die Krankenkassen ansprechen möchte, müsste man ihnen genau aufzeigen, dass mit einer Prävention in diesem Bereich Geld gespart werden kann. Dann wären sie allenfalls motiviert, um ein Projekt zu unterstützen. In diesem Fall wäre man dann von der Krankenkasse angestellt.

Die Suva unterstützt auch Präventionsarbeit, jedoch mehr im Bereich Unfallprävention.

Welche Finanzgeber gibt es denn im Erwachsenenbereich? Wer gibt Kurse für zukünftige Pensionäre? Die AHV, der Bund?

Wichtig wäre auch eine Statistik, ob eine Prävention in diesem Bereich wirkungsvoll wäre.

Ich selbst fände eventuell Prävention im Bereich Demenz sinnvoll. Soweit ich weiss, wird im Zusammenhang mit dem Thema Demenz auch schon Prävention betrieben.

Das Bedürfnis für Prävention wäre wahrscheinlich vorhanden. Eine Sensibilisierung steigert jedoch auch die Kosten. Ich denke die Präventionsgedanken haben ihre Berechtigung.

10.2 Interview mit Jürgen Steiner

Leiter und Dozent des Studiengangs Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

10.2.1 Erster Interviewtermin mit Jürgen Steiner

In deinen Büchern „Sprachtherapie bei Demenz“ (SD) und „Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung“ (PGS) wird der Begriff Prävention unterschiedlich verwendet.

Was ist nun genau der Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention?

Die zwei Bücher sind in der Terminologie nicht gleich. In dem Buch „Sprachtherapie bei Demenz“ wird noch „primäre Prävention“ gebraucht, im anderen Buch wird das klar abgelehnt. Also die Begriffe „primär, sekundär, tertiär“ werden dort abgelehnt und es gibt ja das Modell zwei plus eins, d.h. Gesundheitsförderung und Prävention sind näher aneinander, als Therapie. Die Trennlinie zwischen den zwei (Gesundheitsförderung und Prävention) und dann eins (Therapie) ist die professionelle Diagnostik. Die Trennlinie zwischen den beiden, die eng beieinander sind, nämlich Gesundheitsförderung und Prävention, ist das Risiko. Das Risiko ist etwas, das in der Zukunft liegt und wir wissen nicht, tritt das ein oder tritt das nicht ein. Deshalb ist immer die Frage, wie viel investiert man jetzt dafür.

Der Unterschied ist, dass man zum Beispiel im Kontext Alter das Risiko klar benennt. Die Recherche, die ihr machen könnt, wäre ja zum Beispiel die bei Krankenkassen, in welche Bereiche wird denn investiert. Beispielsweise, dass die Knochen stabil sind, Osteoporose. Warum wird da investiert? Weil ein Sturz dazu führt, dass man nicht mehr wohnselbständig sein kann. Also das Kriterium ist die Wohnselbständigkeit, das heisst das Risiko, das zwischen Gesundheitsförderung und Prävention ist, ist das Risiko der Wohnselbständigkeit. Wenn ich nicht mehr laufen kann, (der Oberschenkelhalsbruch ist der Einstieg oder Osteoporose), dann muss ich meine Wohnung wechseln oder muss sogar ins Pflegeheim wechseln. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Sachen, die die Wohnselbständigkeit aufrechterhalten, aber wir müssen ja den Fokus auf die Logopädie halten.

Ein Beispiel einer präventiven Massnahme wäre die Sturzprophylaxe. Dieser Begriff wird von Krankenkassen verwendet, also ein kleiner Baustein präventiver Arbeit der Krankenkassen. Präventiv deshalb, weil ein klares Risiko benannt werden kann. Prävention heisst: Risiko bearbeiten!

Im Buch „Entwicklungspsychologie des Alters“ von Mike Martin findet sich eine sinnvolle Einteilung des Alters. Denn Alter gleich 50plus ist etwas früh! Die Tendenz ist, dass es sich verschiebt, das heisst eine höhere Aktivität, höhere Selbständigkeit, höhere Bildung bis in den Bereich von 65 Jahren hinein.

Gesundheitsförderung beinhaltet, Menschen in Beratungssituationen zu informieren. Als Beispiel macht die Krankenkasse einen Flyer zu kardiovaskulären Risiken. Es handelt sich also um eine Depressionsprophylaxe. Sie bearbeitet das in einer allgemeinen Information oder zum Beispiel durch einen Tag der offenen Tür, an welchem Blutdruck und andere Werte gemessen werden und eine Ernährungspyramide informiert über eine gesunde Ernährung. Die Gesundheitsförderung gehört zu den allgemeinen Massnahmen.

Bei Prävention wird eine Gruppe eingeschränkt. Man würde bestimmte Gruppen auswählen und dann mit dem Arzt kooperieren. Der Arzt vermittelt ganz gezielt Leute mit einem bestimmten Risiko. Die Risikomenschen bilden eine Gruppe zum Beispiel Menschen, welche bereits einen Bandscheibenvorfall oder einen Herzinfarkt hatten. Die Arbeit mit dieser Gruppe ist auch anders. Information alleine reicht hier nicht mehr aus.

Wenn wir fragen, was sich im Alter physiologisch verändert und welche Risiken sich daraus ergeben können, mit Blick auf mögliche Störungsbilder, ist das dann als Prävention oder Gesundheitsförderung zu verstehen?

Eine klare Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung für alle und Prävention für eine zusammengesetzte Gruppe, mit ganz klar definierten Kriterien, ist sehr wichtig.

In eurem Fall bedeutet das, dass das Kriterium „Eintritt in die Rente“ zu breit gewählt ist. Wenn wir also Flyer oder Informationen allen, welche ins Rentenalter kommen, zur Verfügung stellen, so geht dies unter Gesundheitsförderung. Der Auftrag der Logopädie sollte eher im Kontext Alters- und Pflegeheim sein, wo sich die Risikogruppen befinden. Dann wäre man in der Prävention.

Es gibt Stufen der Lebensqualität und Kostenstationen:

1. Berufsleben
2. Erhalt der Wohnselbständigkeit
3. Verhinderung der Pflegebedürftigkeit

Das bedeutet, dass das Altersheim teurer ist als die Wohnselbständigkeit und die Pflege wiederum teurer als das Altersheim.

Wie stellen Sie sich konkret eine solche Umsetzung in einem Alters- und Pflegeheim vor?

Eine Massnahme für Gesundheitsförderung könnte so aussehen: Die Logopädin kommt ins Alter- oder Pflegeheim und würde dort Informationsveranstaltungen machen und schauen, dass man zum Beispiel ganz konkret im Haus das Tageszeitungsangebot aufrecht erhält, dass es im Haus einen Lesewagen hat, eine Bibliothek, dass man Klubs gründet mit dem Namen Lesekreis oder Gesprächskreis, welche Gelegenheiten bieten soziale Kontakte zu knüpfen. Zentrale Gebiete sind Lesen, Schreiben, Gespräche.

Die Arbeit beinhaltet Information, Aufklärung, Hinweise für Aktivität bis hin zur Instruktion der Pflegenden und Angehörigen.

Die Logopädin ist in diesem Fall nicht angestellt, sondern kommt vielleicht einmal im Quartal.

Bei Prävention muss von der Logopädin in Zusammenarbeit mit der Institution zuerst ein Risiko definiert werden. Mögliche Risiken wären Verlust des Partners, der Neueintritt ins Pflegeheim, was ein Risiko für Aktivitätsminderung ist. Im logopädischen Sinne ist das Risiko hier eine Aktivitätsminderung in den Bereichen Lesen, Schreiben, Gespräche. Die Logopädin muss in diesem Fall auch nicht angestellt sein, sondern sie könnte wöchentlich in die Institution kommen. Sie kommt als Beraterin der Pflege, des Hauses, der Aktivierungstherapeutin. Sie macht Gruppenangebote. Es muss ein Dialog zwischen Logopädin und Institution vorhanden sein.

In den nächsten zehn Jahren muss ein vernünftiges Angebot definiert werden. Denn nur wenn ein Angebot besteht, kann auch gewählt werden, was man machen möchte, beziehungsweise was den eigenen Bedürfnissen entspricht. Das Angebot hat das Ziel, die Lebensqualität in den Bereichen Lesen, Schreiben und Gespräche zu erhalten.

Ein vernünftiges Angebot heisst, dass die Ziele ICF kompatibel und nach SMART formuliert sein müssen. Ein Angebot in der Zukunft kann auch neue Formen des Schreibens, der Kommunikation, des Kontaktes sein, wie beispielsweise Handy, Internet, Chat, Facebook etc.

Wer bezahlt die entstehenden Kosten von präventiven Massnahmen?

Die Evaluation eines Projektes ist nötig, damit die Finanzierung auch gewährleistet ist. Ein Projekt muss gerechtfertigt sein. Die Schwierigkeit ist, dass wer in Gesundheitsförderung oder Prävention investiert, investiert in die Zukunft und bearbeitet ein Risiko beziehungsweise einen Anteil von Risiko, der ja noch gar nicht eingetreten ist und vielleicht auch nicht eintreten wird. Es werden daher Kosten ausgegeben, welche man relativ schlecht evaluieren kann. Man könnte eine klassische Wirksamkeitsstudie machen. Zeitpunkt x festlegen, Daten erheben, 20 Jahre später erneut Daten erheben und dann einen Vergleich ziehen. Die Kosten müssten über den Staat laufen, beziehungsweise müssten sie politisch geregelt sein. Es entstehen hohe Kosten und man hat keine Garantie für die Wirksamkeit.

Die Zusammenarbeit mit Ärzten und Betroffenen ist sehr wichtig, ohne diese funktionieren Massnahmen nicht. Ausserdem muss das Angebot klar definiert sein. Finanzierung ist eine politische Angelegenheit. Man muss sich einig werden, wie die Kosten getragen werden können.

Wie ist das Thema Logopädie und Prävention im Kontext Alter im Lehrplan der Hochschule für Heilpädagogik Zürich verankert?

An der HfH wurde ein Master konzipiert, wo es Vertiefungsrichtungen gab unter anderem zum Thema Alter. Dieser wurde aber auf Eis gelegt. Zurzeit ist dieses Thema nur im Wahlbereich vorhanden. Zürich ist Trendsetter mit einem ECTS. Rohrschach und Fribourg haben momentan keine CREDITS zu diesem Thema.

10.2.2 Zweiter Interviewtermin mit Jürgen Steiner

Gibt es deines Wissens nach zurzeit Projekte im Bereich Gesundheitsförderung und /oder Prävention im Kontext Alter aus logopädischer Sicht?

Es geht sehr viel um medizinische Fragen, also dieser ganze kardiovaskuläre Bereich, der Bewegungsapparat und Depression. Das sind die drei Hauptbereiche. Bei der Frage, ob es etwas gibt, stellt sich mir die Frage: Ist es institutionalisiert? Gibt es Logopäden, die damit beauftragt sind? Vom Gesundheitsamt beispielsweise kenne ich momentan niemanden. Oder gibt es Leute, die in Altersheimen angestellt sind und dort eine reguläre Therapie machen zum Beispiel nach Schlaganfall und präventive Aufgaben übernehmen würden? Kenne ich so direkt jetzt niemanden, will das aber auch nicht ganz verneinen. Doch im Kontext Altersheim ist es für Logopädinnen und Logopäden sowieso die Ausnahme angestellt zu sein.

Welcher Beitrag könnte die Logopädie im Bereich Gesundheitsförderung oder Prävention im Alter leisten? In welcher Form wäre dies sinnvoll?

Gesundheitsförderung, das ist ja die Geschichte für alle. Logopädie für alle kann es ja nicht wirklich sein. Man müsste das irgendwie schon eingrenzen. Zunächst wäre es mal ganz simpel für Menschen, die einen Bedarf haben, die glauben, sie haben einen Aktivitätsverlust. Wir haben natürlich einen konkreten Bedarf, das sind die ganzen Leute, die gerne singen, zum Beispiel im Gesangsverein und dann im Alter verändert sich die Stimme.

Die Logopädie muss klar machen, welches Angebot sie hat: „Wir können euch aktivieren im Bereich Lesen und Schreiben und wir wissen auch was über Kontakt und Gespräche ...“. Das muss man als Angebot machen und dann muss die Zielgruppe sagen: „Ja das ist interessant und das wollen wir haben“.

Es können ja auch leichte Formen sein. Man muss die Menschen jetzt nicht wochenlang oder Monate begleiten. Ich könnte mir so etwas im Rahmen einer Ringvorlesung vorstellen. Das organisieren Krankenkassen teilweise oder auch „Infoabend Bewegung“, „Infoabend Depression“, „Infoabend Sprache und Kommunikation“ wären Ideen. Das sind natürlich Angebote die man relativ breit streuen könnte.

Kannst du dir vorstellen, dass solche Infoabende oder Ringvorlesungen in Zukunft von Logopädinnen organisiert und durchgeführt werden könnten?

Also das ganze Thema, ob es nun Prävention ist oder ob das Thema beginnende Demenz ist, wenn man etwas neu installieren will oder ein Gebiet neu begehen möchte, dann benötigt es Arbeit an verschiedenen Stellen. So wie du das formuliert hast, wäre das eine Aktion einer einzelnen Logopädin. Die kann dann irgendeine Institution anfragen: „Hallo Krankenkasse x“ oder „Hallo Gesundheitsamt der Stadt Zürich“. Das kann man machen. Aber eine Aktion, die ein bisschen weiter ist, dazu sind mehrere Gruppen beteiligt. Das eine ist die Logopädie als

Verband. Der Verband muss das bewerben und dazu muss eine Lobbyarbeit Medizin vorhanden sein. Wenn wir die Medizin nicht an unserer Seite haben, kann das nicht wirklich gelingen. Dann muss es eine Lobbyarbeit geben. Wenn sich die Betroffenen nicht zu Wort melden und gar keinen Bedarf haben, dann braucht es das Ganze nicht. Und dann müssen, aus dem was alle fordern, Wirksamkeitsstudien hervorgehen.

Und dann muss es irgendwo einen Platz in der Ausbildung haben. An der HfH haben wir zumindest mal einen Vormittag zum Thema Prävention im Alter. Die Veranstaltung wird evaluiert. Viele Studentinnen sagen dann: „Fanden wir jetzt nicht so gut, weil wir ja keine praktischen Anleitungen kriegen.“ Das ist ja logisch, kann ich ja nicht ändern. Aber zumindest haben wir hier doch an der Hochschule das Thema Prävention im Alter als Option. Zudem haben wir es als Wahlmodul. Man kann es auch in einer Bachelorarbeit bearbeiten, aber das sind nur Bausteine. Clever wäre es, wenn man diese Bausteine koordiniert. Zum Beispiel, indem ich als Person mit jemandem vom Berufsverband zusammenarbeite, der ein bisschen Pepp hat oder mit praktischen Logopädinnen vor Ort. Man muss sich wirklich abstimmen in diesem Kreis der Akteure.

Sind dir Projekte in Deutschland oder Österreich im Bereich Prävention im Alter bekannt?

Also wie ich das so mitkriege, ist eigentlich das Hauptthema, womit man überall ankommt und einem die Türen geöffnet werden, das Thema Demenz. Bei diesem Thema ist es die Frage nach der Behandlung. Was gibt es für nicht medikamentöse Formen? Und dann natürlich im Vorfeld Prävention für Demenz, das ist auch noch ein Thema. Aber noch allgemeiner vorher wüsste ich jetzt nichts. Immerhin gibt es eine Studie und schon Forschungsstellen. Aber die sind eben nicht logopädisch. Wenn ihr zum Beispiel „Inapic“ googelt, dann kommt ihr auf das Zentrum für Gerontologie in Zürich. Die befassen sich mit der Plastizität des Gehirns, aber nicht auf dem Niveau Forderung. Die machen richtige Studien, wie „was ist mit Menschen, die mit 65 Jahren noch Klavier lernen? Macht das eine Veränderung im Gehirn?“ Die Antwort lautet ja und das verrückte daran ist, dass wenn die aufhören mit Spielen, diese neuen strukturellen Veränderungen im Hirn trotzdem bleiben. Da geht es um erfolgreiches Altern. Damit befasst sich Zürich jetzt. Es gibt auch andere Stellen wie zum Beispiel in Erlangen. Da ist die grosse SIMA-Studie von Oswald und die haben einfach verschiedene Trainingsformen, wie kognitives Training und Bewegungstraining. Aber das ist jetzt nicht spezifisch logopädisch.

Von wem würde eine Unterstützung für eine präventive Arbeit kommen? Von den Krankenkassen, dem Logopädieverband ...?

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zunächst gibt es die Möglichkeit der bezahlten oder der nicht bezahlten Arbeit. Es gibt die Chance des freiwilligen Engagements. Wir wollen ja nicht immer gleich neue Berufsfelder aufmachen, die bezahlt werden. Das wäre eine Chance und dann gäbe es wiederum bei einem bezahlten Engagement die Möglichkeit Selbstzahler oder eben offizielle Finanzierer. Das Potenzial Selbstzahler wird momentan null ausgeschöpft. Ich bin

fest davon überzeugt, dass Menschen, die von der Wohnselbstständigkeit ins Altersheim kommen, nach der Phase des ersten Schocks und der Depression ... Also ich spreche mal von mir. Wenn ich 85 Jahre alt bin, und rolle mit dem Rollator im Altersheim rum, dann fände ich es toll, wenn ein paar junge Leute zu mir kämen mit einem präventiven Projekt. Ich würde dafür auch 30 Franken zahlen, ist doch gar kein Problem. Ich hätte das Geld ja auch. Diese Möglichkeit wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Die Logopädie ist in Deutschland ein Thema. Logopädie auch im Kontext „freie Unternehmerschaft“. Es gibt sehr viele freien Praxen. Hier gibt es auch freie Praxen, aber diese suchen immer als Finanzierer die Krankenkassen, die Stadt oder eine Institution. In Deutschland, in Österreich weiss ich nicht genau, ist Stimmcoaching verbreitet. Wenn ich professionell spreche und ein Stimmcoaching möchte, wer bezahlt dafür? Die Krankenkasse nicht! Ich zahle es selber. Der Markt ist nicht riesig, aber es sind Chancen. Dann gibt es als Finanzierer noch die, die institutionell verankert sind. Das sind Krankenkassen oder Rehabilitationseinrichtungen, die mit Tagessätzen operieren.

Für welchen logopädischen Bereich würdest du Prävention anbieten?

Ich würde über die Zielgruppe nachdenken. Jegliche Art von Prävention oder Erfolg hängt daran, wie die Zielgruppe erreicht werden kann. Sie müsste zuerst vernünftig definiert werden. Ich würde mich auf den Bereich konzentrieren, der viele Kosten verursacht. Es geht dabei um die Schnittstellen. Es gibt beispielsweise die Schnittstelle zwischen einem Verlust der Wohnselbstständigkeit und dem Gang ins Altersheim. Das ist eine wichtige Schnittstelle und dann haben wir die Schnittstelle im Altersheim bewegungsfähig, selbstversorgend und pflegebedürftig. Das sind die zwei Stationen, auf die wir uns konzentrieren. Wir können schliesslich nicht alle 65-jährigen Menschen mittels Wurfsendungen in den Briefkästen ansprechen.

Aber zum Beispiel in der Form: „Hallo Altersheim wir würden mal gern einen Infoabend machen. Es geht um die Aktivierung im Bereich Sprache. Wir wollen ein paar Impulse geben, für die, welche es interessiert“. Das könnte ich mir schon vorstellen.

Was denkst du über unsere Idee, über die Homepage Pro Senectute Menschen über mögliche Veränderungen im Alter zu informieren?

Das finde ich eine gute Idee. Wer übernimmt das? Für mich ist das eine Frage von Öffentlichkeitsarbeit. Letztlich geht es darum, aufzuzeigen, was die Logopädie macht. Diese Frage bearbeitet nicht die Ausbildungsstätte, sondern könnte von einzelnen gemacht werden oder als eine Verbandsarbeit. Dafür müsste der Verband jedoch erkennen, dass es ein Thema ist. Der Verband müsste das Thema wiederum mit Praxispartnern (Hochschulpartnern) bewerben. Der Leader wäre in diesem Fall jedoch der Berufsverband.